

EFECTOS DEL MANEJO DEL SUSTRATO, VEGETACIÓN Y AGUA EN LA SELECCIÓN DEL HÁBITAT DE LAS ESPECIES DE AVES EN LAS SALINAS LA ESPERANZA.

Andrea Forján Miguéns
José Manuel Montesinos Navas
Nuria Martín Sanjuan
Ana María Mesa Ortiz
Manuel Couso Carlet
Alejandro Pérez Hurtado

La redacción de la presente monografía, se enmarca dentro del paquete de trabajo 2 del proyecto **Restauración y manejo de la Biodiversidad en marismas antrópicas frente al cambio global como bases para la dinamización económica de salinas artesanales (RESBIOMAR; LiA 4, SP18)** del proyecto general de “Diseño, validación e implementación de una red de seguimiento del papel de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en ambientes antropizados en Andalucía”

Dirección: Alejandro Pérez Hurtado

Autores **Manejo del sustrato. Evaluación de las acciones de restauración:** Nuria Martín Sanjuan, Andrea Forján Miguéns, José Manuel Montesinos Navas, Manuel Couso Carlet.

Autores **Manejo de la vegetación. Estudio de las coberturas vegetales:** Andrea Forján Miguéns, José Manuel Montesinos Navas.

Autores: **Manejo del agua: Estudio de los macroinvertebrados:** Ana María Mesa Ortiz, Manuel Couso Carlet, Andrea Forján Miguéns.

Fotografías (salvo autoría explícita): Nuria Martín Sanjuan

Elaboración de mapas: José Manuel Montesinos Navas

Diseño y maquetación: Andrea Forján Miguéns

ÍNDICE

Introducción.....	1
Objetivo general.....	5
Área de estudio.....	5
MANEJO DEL SUSTRATO. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN.....	9
1. Introducción.....	9
2. Objetivo.....	11
3. Evaluación de la restauración ambiental.....	11
3.1 Explanada del charrancito.....	11
3.2 Área experimental.....	19
3.3 Rosario de Adentro.....	23
4. Conclusiones.....	31
MANEJO DE LA VEGETACIÓN. ESTUDIO DE LA COBERTURA VEGETAL.....	34
1. Introducción.....	34
2. Objetivos.....	35
3. Metodología.....	35
3.1 Recopilación de datos de cobertura vegetal.....	36
3.2 Análisis de datos.....	39
4. Resultados y discusión.....	40
4.1 Distribución espacial de la vegetación.....	40
4.2 Factores complementarios: Perturbación.....	50
4.3 Selección de las coberturas vegetales.....	43
5. Conclusión.....	51

MANEJO DEL AGUA. ESTUDIO DE MACROINVERTEBRADOS	60
1. Introducción.....	60
2. Objetivos e hipótesis.....	62
3. Área de estudio.....	62
4. Metodología.....	66
4.1 Temporalización de los muestreos.....	66
4.2 Puntos de muestreo.....	67
4.3 Metodología de los muestreos.....	69
4.4 Análisis de muestras.....	70
4.5 Análisis de datos.....	71
5. Resultados.....	73
5.1 Salinidad.....	73
5.2 Densidad y abundancia.....	77
5.3 Diversidad y riqueza específica.....	92
6. Discusión de los resultados.....	94
7. Conclusiones.....	98
Consideraciones generales de manejo.....	99
Agradecimientos.....	103
Bibliografía.....	104
Bibliografía: Manejo del sustrato. Evaluación de las acciones de restauración.....	105
Bibliografía: Manejo de la vegetación. Estudio de las coberturas vegetales.....	105
Bibliografía: Manejo del agua. Estudio de los macroinvertebrados.....	106

Anexos.....	110
Anexo 1: Tablas de densidades de macroinvertebrados.....	110
Anexo 2: Tablas de índices de diversidad de Shannon y Margalef.....	112
Anexo 3: Inventario de macroinvertebrados encontrados en los muestreos de las salinas la Esperanza.....	113

INTRODUCCIÓN

Las salinas La Esperanza (Esperanza Grande y Esperanza Chica). Se encuentran actualmente en funcionamiento tras más de dos décadas de intervenciones orientadas a la restauración ecológica y a la mejora de hábitats destinados a la avifauna. El seguimiento sistemático llevado a cabo durante este periodo ha permitido el desarrollo de un estudio a largo plazo sobre los efectos de dichos procesos de restauración ambiental en las poblaciones de aves presentes en este enclave. Las aves nidificantes, además de ser el principal grupo beneficiario de estas actuaciones, actúan como verdaderos “sensores vivos” que permiten evaluar la eficacia de las medidas aplicadas. De este modo, la restauración ecológica en La Esperanza se concibe como un proceso cíclico en el que las acciones se realizan para favorecer a las aves, y son precisamente ellas las que, a través de su presencia, abundancia y éxito reproductor, nos indican el grado de éxito de la restauración.

Son pocas las zonas que, como la salina La Esperanza, conservan su funcionalidad y valores etnográficos tras ser restauradas. De hecho, se ha estimado que el 30% de la superficie de las salinas del Parque Natural Bahía de Cádiz se encuentran en grave estado de abandono (Castro et al., 2014). Este abandono de la actividad salinera tradicional puede dar lugar a diferentes escenarios de colmatación sedimentaria o inundación en función del grado de abandono. La salina Esperanza Chica fue abandonada alrededor de los años 50 (Pérez-Hurtado, com. pers), por lo que se encontraba en una fase de abandono más avanzada. Esto provocó la entrada de sedimentos por los caños del estero y su colmatación. En esta zona, los procesos de sedimentación generaron llanuras intermareales, donde la reducción de la salinidad y de la oxigenación del agua favoreció una intensa colonización vegetal. No obstante, una vez alcanzada la zona de cristalización, los sedimentos quedaban retenidos al no poder

ser evacuados con el flujo marea, acumulándose progresivamente y dando lugar a superficies planas con procesos de precipitación natural de sal, comúnmente denominadas “polveros salinos”. En estas superficies, dominadas únicamente por procesos asociados al viento, la colonización vegetal y animal era extremadamente difícil (Aguilera Aguilera y Gracia, 2004).

Fig. 1. Diferentes estructuras salineras deterioradas e inundadas debido al abandono. A: cristalizadores inundados de Esperanza Chica; B: compuerta en mal estado; C: cristalizador de Esperanza Grande inundado; D: Camino de Esperanza Grande roto e inundado parcialmente. Fotos anteriores al año 2000, cedidas por el Grupo de Conservación de Humedales Costeros (UCA).

Por otro lado, la salina Esperanza Grande dejó de estar en producción en 1994, lo que produjo un deterioro paulatino de las estructuras de la salina como los muros y las compuertas reguladoras de la marea (Fig. 1). Esto provocó que, con la pleamar, el agua inundara las madrices de los cristalizadores, impidiendo que las aves criasen o causando la pérdida de nidos.

Tras años de abandono, a partir de 2003 se iniciaron labores de restauración en las salinas de La Esperanza a través de acciones de voluntariado (voluntariado CONSAL),

consistentes en la reparación de compuertas y muros, la aportación de sustrato a los cristalizadores y la limpieza de canales, lo que permitió recuperar infraestructuras hídricas y mejorar las condiciones del hábitat. Estas actuaciones junto con las desarrolladas entre 2007 y 2011 (proyecto INTERREG y Premio Soñadores Loterías del Estado y National Geographic), favorecieron la creación de áreas seguras para la nidificación de aves y supusieron un avance significativo en la conservación ecológica de la salina (Fig. 2).

Fig. 2 Actuaciones de restauración realizadas en la salina La Esperanza desde el año 2000 hasta 2022.

En 2012 se culminaron las labores de restauración con la rehabilitación integral de Esperanza Grande y la recuperación total de Esperanza Chica por parte de Demarcación de Costas, lo que permitió consolidar una unidad de manejo ambiental orientada a la mejora de la biodiversidad. Esta última incluyó la redefinición de su sistema hídrico y la adecuación de zonas de cría mediante sustratos de drenaje para controlar mareas y depredadores (Rivero Reyes et al., 2015).

Ese mismo año, la Universidad de Cádiz obtuvo la concesión de las salinas por parte de la Demarcación de Costas, lo que permitió el impulso de nuevos proyectos y

voluntariados de restauración ambiental. Estos esfuerzos se mantienen en la actualidad a través de actuaciones de restauración ambiental desarrolladas en el marco del programa de voluntariado CONSAL. A su vez, se complementan con la colaboración en proyectos que facilitan la financiación de intervenciones orientadas a la mejora del ecosistema. Dichas actuaciones incluyen el empleo de maquinaria especializada para la reparación de muros y canales, con el propósito de preservar el valor ecológico de la salina y garantizar la conservación de las especies que se encuentran en estos ecosistemas.

En 2020, se establecen los Servicios Centrales de Investigación en Salinas, salinas La Esperanza, a través de los cuales se establece un protocolo de manejo y control hídrico, favoreciendo así la protección de las áreas de cría y asegurando la disponibilidad de alimento para las aves.

La evolución de las salinas La Esperanza demuestra que la restauración y el mantenimiento continuado de estas infraestructuras tradicionales no solo permiten recuperar su funcionalidad productiva y cultural, sino que también generan un refugio de gran relevancia para la avifauna y otras especies asociadas a los humedales costeros. En este contexto, las aves nidificantes se consolidan como indicadores clave del éxito de la gestión adaptativa, cerrando el ciclo entre la restauración dirigida a ellas y la evaluación que ellas mismas posibilitan. De este modo, el espacio se ha convertido en un referente de conservación dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz, donde la gestión activa asegura tanto la protección de la biodiversidad como la pervivencia de un patrimonio histórico ligado a la actividad salinera.

OBJETIVO GENERAL

La presente monografía tiene como objetivo evaluar las acciones de restauración llevadas a cabo en la Salina La Esperanza y generar un protocolo de manejo que tenga en cuenta los tres factores claves en la restauración (sustrato, vegetación y agua).

ÁREA DE ESTUDIO

El estudio llevado a cabo en este trabajo se desarrolló en la Salina La Esperanza y Rosario de Adentro, pertenecientes al Parque Natural Bahía de Cádiz, en el término municipal de Puerto Real (Fig. 3).

Fig. 3. Área de estudio total formada por Esperanza Grande (Rojo) – Esperanza Chica (Azul). Rosario Adentro (verde).

La superficie total estudiada es de unas 52,35 hectáreas, concesionarias desde el año 2012 a la Universidad de Cádiz para su conservación y aprovechamiento científico. El estudio se ha desarrollado en las Salinas La Esperanza (Esperanza Grande y Esperanza

Chica) y sus zonas adyacentes como Rosario de Afuera (Fig. 3) ya que conforman una unidad funcional que era necesario controlar para no desvirtuar los resultados teniendo en cuenta los estudios preliminares realizados en la zona (Pérez-Hurtado 1992; Pérez-Hurtado y Hortas 1993).

Actualmente, las salinas La Esperanza se conforman como un laboratorio natural donde cualquier investigador puede realizar su proyecto. Al tratarse de salinas restauradas, estas conservan la estructura completa de una salina artesanal, incluyendo todos sus compartimentos. Asimismo, el manejo del agua se realiza de manera controlada a través de estos espacios, con el propósito de aumentar progresivamente la salinidad, principalmente en verano, durante su circulación. De esta forma, las partes por las que pasa el agua en las salinas son (Fig. 4):

- Estero que es una superficie lagunar con una profundidad variable entre 3 y 5 metros. Constituye la primera captación de agua desde el caño hacia la salina. En esta etapa, el agua mantiene una salinidad similar a la del agua de mar (35 g/L) y se regula para su distribución eficiente.
- Vueltas de retenida y vueltas de periquillo: canales diseñados para favorecer la evaporación y el aumento progresivo de la salinidad al reducir la profundidad y anchura lo que permite alcanzar 90 g/L y 180 g/L, respectivamente.
- Cabeceras: canales que transportan el agua con una salinidad de 190-200 g/L hacia los cristalizadores.
- Cristalizadores: se encuentran divididos en tajos. El agua proveniente de los canales de cabecera ingresa a los tajos a través de pequeños orificios en el muro de la contra, denominados ojales. En esta fase, el agua alcanza su máxima concentración salina, con valores que oscilan entre 250 y 270 g/L. Se trata de la etapa final del proceso salinero, donde la sal se precipita (Villalobos, 2003).

Dentro del contexto de la restauración de la salina Esperanza Chica (Fig. 2), se generó una zona experimental en el área de cristalización (correspondiente a los cristalizadores 1-4 antiguos). Esta área actualmente consta de tres muros experimentales con distintos sustratos y tres balsas de agua, cuya finalidad principal es la investigación orientada a la cría (Fig. 4).

Fig. 4. Partes de la salina de Esperanza grande y Esperanza chica

La salina de Rosario de Adentro no está incluida dentro de la concesión de las salinas La Esperanza; sin embargo, se ha alcanzado un acuerdo con el concesionario del espacio para su gestión y la mejora de la biodiversidad. Actualmente, esta área está compuesta por una serie de infraestructuras abandonadas, cuya estructura se caracteriza por la presencia de muros elevados con una cobertura vegetal superior al 50 %, así

como por superficies lagunares de poca profundidad situadas entre ellos. Además presenta una zona de muros bajos paralelos a los anteriormente mencionados a los cuales se les ha añadido sustrato calcáreo (Castro et al., 2024).

A group of people, including children and adults, are working in a field. They are using tools like shovels and rakes to work the soil. The scene is overlaid with a semi-transparent green filter. The text is centered over the image.

**MANEJO DEL SUSTRATO:
EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE
RESTAURACIÓN**

1. INTRODUCCIÓN

La limpieza periódica en las salinas genera fango que, con el paso de los años, se transforma en sustratos de arena y arcilla atractivos para la nidificación. Sin embargo, las zonas fangosas pueden provocar la pérdida de nidos debido a inundaciones. Las observaciones del chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*), que utiliza piedras y conchas para drenar el agua alrededor del nido, inspiraron la incorporación de estos materiales en las áreas de reproducción, haciéndolas más seguras.

En las salinas de La Esperanza, la mejora del sustrato en las zonas de cría se lleva a cabo mediante restauración con maquinaria y jornadas de voluntariado ambiental, donde la participación del público es clave para restaurar estos espacios y garantizar su valor como hábitat reproductivo.

Durante estas actividades, los voluntarios se organizan en varios grupos para optimizar el trabajo:

- Un primer grupo se encarga de cargar las carretillas con el material, principalmente grava triturada (zahorra), que forma la base del sustrato.
- Un segundo grupo forma una cadena humana para transportar las carretillas hasta la zona de restauración objetivo, asegurando un flujo continuo de material.
- Finalmente, un tercer grupo, ya en el sitio de intervención, extiende y distribuye uniformemente la grava con rastrillos, creando una superficie estable y adecuada para la nidificación.

Sobre esta base de grava, se esparce una capa de sustrato calcáreo hecho de conchas de ostras trituradas, mejorando el drenaje y replicando las condiciones que las aves seleccionan de forma natural. Además, se colocan tejas de manera estratégica para proporcionar sombra y refugio a los polluelos frente a posibles depredadores y

protegerlos del calor extremo. Este trabajo colaborativo no solo restaura físicamente el hábitat, sino que también aumenta la conciencia pública sobre la importancia de conservar estos ecosistemas.

En el contexto de las acciones de restauración desarrolladas en las salinas La Esperanza, se llevó a cabo un análisis de las tendencias poblacionales y de los patrones de uso del espacio por parte de las colonias reproductoras de las especies nidificantes presentes en el área. El propósito fundamental de este análisis es valorar la efectividad de las medidas de restauración implementadas hasta la fecha.

Para ello, se lleva a cabo un estudio exhaustivo de la distribución de los nidos a lo largo de toda el área de estudio, observando cómo varía esta distribución en función de los diferentes hábitats restaurados y no restaurados. Este análisis incluye la recopilación de datos sobre la densidad de los nidos en las distintas zonas, con el fin de identificar diferencias significativas en la concentración de nidos entre las áreas restauradas y las que no han sido objeto de intervención. El análisis también toma en cuenta la comparación de los datos recabados antes y después de las acciones de restauración, permitiendo evaluar si las intervenciones han tenido un impacto positivo en la ocupación de espacio por parte de las aves. Esta información es clave para ajustar las estrategias de restauración y asegurar la viabilidad a largo plazo de las colonias de cría en la salina, mejorando así las condiciones de hábitat para las especies nidificantes.

De esta manera, se busca obtener una comprensión clara del efecto de las acciones de restauración en la distribución y densidad de los nidos, lo que contribuirá a la mejora continua de las prácticas de conservación y restauración de este importante ecosistema.

2. OBJETIVO

El objetivo de este estudio es evaluar el efecto de las acciones de restauración implementadas en las salinas de La Esperanza sobre la abundancia y la distribución espacial de las colonias de cría. Para ello, se lleva a cabo una comparación entre tres áreas restauradas, seleccionadas en función de sus distintos niveles de intervención y de las metodologías aplicadas en cada una de ellas.

Este análisis permitirá determinar la eficacia real de las actuaciones de restauración y, en consecuencia, orientar y optimizar futuras estrategias de conservación dentro del ecosistema salinero.

3. EVALUACIÓN DE LA RESTAURACIÓN AMBIENTAL

3.1 EXPLANADA DEL CHARRANCITO

En sus inicios, esta área estaba conformada por un muro con una superficie de 813 m², ubicada entre la última nave de cristalización y las vueltas de periquillo en Esperanza Grande. A partir del año 2008, con la implementación del proyecto INTERREG, se llevaron a cabo diversas acciones orientadas a la restauración y mejora de esta zona. Como parte de las primeras intervenciones, se realizó la limpieza de los canales perimetrales, lo que permitió redefinir la superficie original del muro y transformarla en una explanada.

A partir del año 2010, se inició el proceso de incorporación de sustrato, una acción desarrollada en el marco de diversas campañas de voluntariado ambiental. Estas actividades se llevaron a cabo de manera continua hasta el año 2018, cuando se construyó la incorporación total del material drenante en la superficie de la explanada, alcanzando finalmente una extensión de 1.181m² (Fig. 1).

Gracias a estas acciones de restauración, la explanada del Charrancito se ha consolidado como un referente en la evaluación de la calidad de los proyectos de recuperación ambiental. Su evolución facilita la realización de comparaciones directas entre su estado previo y posterior a la restauración, así como con otros espacios en los que se ha restituido la funcionalidad hídrica y estructural, pero sin un enfoque tan detallado en la optimización de las condiciones para la reproducción de aves.

Fig. 1: Evolución de la explanada del Charrancito antes (2005) y después (2024) de la restauración.

La Fig. 2 muestra cómo la colonización de la cría en la explanada del charrancito ha sido un proceso gradual donde se ha ido incrementando el número de nidos como respuesta a las acciones de restauración desarrolladas. La figura muestra la evolución

temporal de los nidos de distintas especies de aves reproductoras en la explanada del charrancito dentro de la salina, en cinco momentos clave: 1994, 2005, 2013, 2019 y 2024. En la Fig. 2 se representa en color verde la explanada, mientras que la presencia de nidos se indica mediante puntos de diferentes colores según la especie: rojo para el chorlitejo patinegro (*Anarhynchus alexandrinus*), amarillo para el charrancito común (*Sternula albifrons*) y azul para la avoceta común (*Recurvirostra avosetta*).

Fig. 2: Evolución de los nidos de las diferentes especies reproductoras en la explanada del charrancito a lo largo de los años (1994, 2005, 2013, 2019 y 2024). Los puntos rojos se corresponden con nidos del chorlitejo patinegro, los amarillos con charrancito común y los azules con avoceta común.

En los primeros años (1994, 2005 y 2013) la presencia de nidos es muy reducida y dispersa, destacando únicamente algunos registros aislados de chorlitejo patinegro (en 2013). A partir de 2019 se observa un aumento notable en la ocupación del área, con mayor densidad de nidos y la incorporación de nuevas especies reproductoras (charrancito común y avoceta común). Finalmente, en 2024 la explanada presenta una

alta concentración de nidos de las tres especies, reflejando un incremento sostenido en la utilización de este hábitat para la reproducción.

Los resultados obtenidos evidencian que las actuaciones de restauración realizadas en la Explanada del Charrancito han sido determinantes para la recuperación de la funcionalidad ecológica del sistema. La evolución observada muestra un cambio significativo en la ocupación reproductora: de una presencia testimonial y dispersa en las décadas de 1990 y 2000, a una alta densidad de nidos y coexistencia de varias especies en 2024. Este patrón se corresponde con la rehabilitación de compuertas que permitieron el manejo hídrico controlado así como el aporte de sustrato en esta zona que habilitó superficies seguras para la nidificación.

La consolidación de colonias mixtas de charrancito común, chorlitejo patinegro y avoceta común en 2024 pone de manifiesto la relevancia de las salinas restauradas como hábitats de reproducción para especies de interés comunitario. En este sentido, el aumento en la diversidad y abundancia de especies refleja no solo la mejora de las condiciones físicas del medio, sino también la importancia de la gestión activa en la reducción de amenazas como la inundación de nidos, la depredación o la pérdida de sustrato adecuado para la cría (Castro et al., 2024).

Además de esta zona, en el presente estudio se lleva a cabo una comparación de ésta con otras áreas de la salina que han experimentado cierto grado de restauración, centrada en la recuperación de la funcionalidad hídrica y estructural, pero sin un esfuerzo tan detallado en la optimización de las condiciones para la reproducción de aves.

Para ello, se han seleccionado zonas con características morfológicas y estructurales similares, ubicadas en proximidad a las áreas de actuación, con el fin de minimizar el

efecto de otras variables. En este contexto, se elige uno de los cristalizadores de Esperanza Grande (cristalizador 6), restaurado en 2008 durante las actuaciones de adecuación de la Salina de Esperanza Grande del proyecto INTERREG. En esta intervención, se llevó a cabo trabajos de restauración hídrica y estructural mediante la limpieza de canales y la adecuación del camino central del cristalizador (madriz), además de la incorporación de sustrato de drenaje, lo que resultó en una superficie útil de nidificación de 632 m² (Fig. 3).

Fig. 3: Localización de las zonas a comparar: Explanada del Charrancito y cristalizador 6 de Esperanza grande.

Es fundamental considerar las diferencias sustanciales en la naturaleza de ambos espacios, ya que las características particulares de la Explanada del Charrancito dificultan su comparación directa con otras áreas perimetrales. Por ello, el análisis que se presenta a continuación debe entenderse como una aproximación puntual de carácter evaluativo, cuya interpretación está sujeta a la influencia de diversos factores que condicionan el uso de estos espacios por parte de las especies nidificantes.

Entre estos factores, destaca la diferencia en la superficie disponible, dado que la explanada (1.181 m²) prácticamente duplica la extensión de la matriz del cristalizador (632 m²). También es importante tener en cuenta otros factores, como la cobertura

vegetal, la salinidad del agua y el grado de agrupamiento de los organismos en la colonia, lo cual depende de la altura y la disposición de los muros que los rodean. Además, la presencia de otras especies con actitudes defensivas puede influir de manera decisiva en que estas zonas de cría se mantengan viables.

Tabla 1: Comparación de abundancia (n° de nidos) y densidad (nidos/ha) registrados en la explanada del charrancito frente a la madriz del cristalizador 6 de Esperanza Grande en 2019 y 2024.

Zona	Explanada Charrancito				Madriz C.6 E.G			
	2019		2024		2019		2024	
Especie	Abundancia	Densidad	Abundancia	Densidad	Abundancia	Densidad	Abundancia	Densidad
Chorlitejo patinegro	6	53,33	2	17,77	9	124,83	1	13,87
Avoceta común	2	17,77	10	88,88	2	27,74	0	-
Charrancito común	16	142,22	24	213,33	2	27,74	6	83,22
Total	24	213,33	36	320	13	180,31	7	97,09

La comparación entre los datos de abundancia y densidad de nidos (Tabla 1) y la distribución espacial observada en el mapa (Fig. 4) evidencia dinámicas contrastadas entre la Explanada del Charrancito y la madriz del Cristalizador 6 de Esperanza Grande. En la Explanada del Charrancito, la tabla muestra un incremento en el número total de nidos, que pasa de 24 nidos en 2019 a 36 nidos en 2024, con un aumento en la densidad total de 213,33 a 320 nidos/ha. Este patrón se refleja en el mapa, donde se observa una mayor concentración de nidos de charrancito común (amarillo) y de avoceta común (azul) en 2024 respecto a 2019 que pasan de 16 a 24 nidos en el caso del charrancito común y de 2 a 10 nidos en el caso de la avoceta común. Sin embargo, los nidos de chorlitejo patinegro (rojo) presentan una notable reducción (pasan de 6 nidos en 2019 a 2 nidos en 2024). La distribución espacial indica que la explanada se consolida como un

área preferente de nidificación para el charrancito común y la avoceta común, lo que coincide con el fuerte incremento de esta especie en los datos numéricos.

En cambio, en la matriz del cristalizador 6 de Esperanza Grande se registra una disminución en la abundancia total, que pasa de 13 nidos en 2019 a 7 en 2024, junto con una reducción de densidad de 180,31 a 97,09 nidos/ha. El mapa confirma esta tendencia: los nidos de avoceta común desaparecen completamente en 2024, mientras que los de chorlitejo patinegro muestran un drástico retroceso, limitándose a un único nido en 2024 frente a 9 en 2019. Únicamente el charrancito común mantiene presencia, con un ligero aumento de nidos (de 2 a 6), aunque con una distribución más localizada en los tajos centrales.

En general se observa que, mientras que la explanada se va consolidando como una zona clave de nidificación tanto para charrancito común como para avoceta común, la matriz del cristalizador 6 de E.G evidencia un deterioro en su idoneidad reproductiva, principalmente para el chorlitejo patinegro y la avoceta común. Estos resultados subrayan la relevancia y la correcta implementación de las estrategias de restauración ambiental. Asimismo, ponen de manifiesto la necesidad de continuar con la línea de investigación a fin de profundizar en la identificación y el análisis de los factores que inciden en estos procesos, considerando de manera integral todas las variables involucradas.

Fig. 4: Comparación de nidos registrados en la Explanada del Charrancito (color amarillo fluor) frente a la madriz del cristalizador 6 de Esperanza Grande (color verde fluor) en 2019 (arriba) y 2024 (abajo). En color rojo se identifican los nidos de chorlitejo patinegro, en color azul los de avoceta común y en color amarillo los ndos de charrancito común.

3.2. ÁREA EXPERIMENTAL

El área de estudio conocida como muros experimentales en Esperanza Chica corresponde a un espacio que, en el pasado, albergaba tres naves de cristalizadores de la antigua salina artesanal (Fig. 5, año 2003). Durante el proceso de restauración de la Salina en 2012, se decidió conservar esta zona como un área experimental destinada a la cría de aves limícolas (Fig. 5, año 2012).

Las primeras intervenciones realizadas en el área experimental se orientaron a la restauración de tres muros que delimitaban dichos espacios. En este sentido, se llevó a cabo la elevación de los muros experimentales, así como la incorporación de diversos tipos de materiales de drenaje, los cuales presentaban variaciones en términos de coloración y cobertura vegetal. El objetivo de estas acciones fue evaluar las preferencias de hábitat de las aves para la nidificación, a la par que se garantizaba el flujo hídrico mediante la creación de una rienda de agua, lo que también aseguraba la disponibilidad de recursos alimenticios para las especies presentes. No obstante, la gestión hídrica de esta zona presenta una notable dificultad, derivada tanto de la elevación del terreno como de la considerable distancia al caño mareal, el cual constituye la principal vía de aporte de agua (Fundación para la Conservación de la Biodiversidad & WWF España, 2023).

En 2018, se procedió a la eliminación del Muro Experimental 2, transformando el espacio en una amplia superficie lagunar destinada a servir como área de alimentación para aves migratorias. Sin embargo, los resultados obtenidos no respondieron a las expectativas iniciales, ya que la utilización del área por parte de las especies migratorias fue muy limitada. Durante la temporada reproductiva, la zona llegó a concentrar un elevado número de nidos; pero, la ausencia de la protección conferida por el muro

incrementó el riesgo de inundación, lo que repercutió de manera negativa en la supervivencia de las puestas.

Debido al alto riesgo de pérdida por inundación, en 2021 se decidió restaurar el Muro Experimental 2, otorgándole una elevación de aproximadamente 20 cm. Con esta medida, se logró reducir significativamente el riesgo de inundación de los nidos. Para complementar la restauración del muro, en 2022 se realizó un aporte de material calcáreo de ostión machacado, mejorando así las condiciones del sustrato y proporcionando un hábitat más adecuado para la cría de aves limícolas (Fig. 9 años 2020 y 2023).

Fig. 5: Evolución temporal del área de muros experimentales en Esperanza Chica, 2003 (salina abandonada), 2012 (inicio de restauración), 2020 (tras la restauración para las aves migratorias) y 2023 (tras la elevación del muro experimental 2 y el aporte de sustrato calcáreo).

Teniendo en cuenta todo esto, se ha realizado una comparación, al igual que en la Explanada del Charrancito, de la cría en el muro experimental 2 antes y después de la restauración de 2020 (Fig. 6 y tabla 2).

Fig. 6: Comparativa temporal de los nidos en el muro experimental 2 de Esperanza Chica (naranja) en 2019 y en 2024. En rojo los nidos de chorlitejo patinegro, en amarillo los nidos de charrancito común, en azul los nidos de avoceta común.

Una vez analizada la evolución temporal de las áreas restauradas, se realiza una comparación con espacios similares del entorno que no han sido objeto de intervenciones recientes, exceptuando la restauración general efectuada en 2012 para la reconstrucción de la estructura principal de la salina.

En este contexto, para el estudio y la comparación del Muro Experimental 2 de Esperanza Chica, con una superficie de 1443 m², se lleva a cabo una comparativa con un muro aledaño, limítrofe al cristalizador 5. Este muro, (1630 m²), presenta una estructura equivalente a la del Muro Experimental 2, aunque no ha sido sometido a modificaciones de restauración orientadas a la creación de áreas de cría. La selección de esta área se justifica por su proximidad y similitud en términos de selección, estructura, altura, salinidad y ubicación.

Fig. 7: Área de muros experimentales en Esperanza Chica. Muro experimental 2 y muro E.

Gracias a un seguimiento exhaustivo realizado a lo largo de los años de estudio y monitoreo de las poblaciones nidificantes en el área experimental de la salina, se ha podido observar la existencia de diferencias en la abundancia de nidos en esta zona antes y después de las modificaciones realizadas al muro.

Los resultados obtenidos de la comparativa entre la abundancia de nidos registrados en el año 2024 para las dos áreas seleccionadas dentro de Esperanza Chica recalcan la

eficacia de las acciones de restauración implementadas en el muro experimental 2 que alcanza un total de 35 nidos frente a 1 único nido registrado en el muro E (Tabla 2).

Tabla 2: Comparativa de abundancia y densidad de nidos registrados entre los muros experimental 2 y E de Esperanza Chica en 2019 y 2024.

Zona	Muro experimental 2				Muro E			
	2019		2024		2019		2024	
Especie	Abundancia	Densidad	Abundancia	Densidad	Abundancia	Densidad	Abundancia	Densidad
Chorlitejo patinegro	15	129,64	7	60,5	1	7,87	0	-
Avoceta común	2	17,28	11	95,07	1	7,87	1	7,87
Charrancito común	7	60,5	17	146,93	0	-	0	-
Total	24	207,43	35	302,5	2	15,74	1	7,87

3.3 ROSARIO DE ADENTRO

Esta área se localiza en la periferia de la Salina de la Esperanza. Aunque no forma parte de las 39 hectáreas que la conforman, limita con esta. Debido a su proximidad, se integra dentro de la misma unidad funcional en términos ecológicos, especialmente en lo que respecta al hábitat de aves acuáticas que utilizan ambos espacios.

La gestión de Rosario de Adentro es posible gracias a un acuerdo con el concesionario de la finca, lo que ha permitido desarrollar acciones de mejora y seguimiento de las aves que habitan en la zona. La finca abarca una superficie total de 90,3 hectáreas de salina abandonada, aunque mantiene un manejo activo del agua. Su estructura se compone de una serie de muros horizontales y transversales con variaciones en altura y cobertura vegetal, separados por canales de agua de poca profundidad.

El manejo del agua en este espacio comenzó en 2019, como parte de un proyecto desarrollado por la Universidad de Cádiz en colaboración con la asociación *Fondo para la Custodia y Recuperación de la Marisma Salinera (Salarte)* y la *Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife)*. Este proyecto formó parte de la iniciativa *Saltpan Initiative*, financiada por la Fundación MAVA a través de BirdLife International, con el objetivo de restaurar y valorizar los humedales costeros en la región mediterránea mediante la mejora y restauración hídrica. Las principales acciones llevadas a cabo incluyeron la instalación de un sistema de compuertas para el control y manejo del agua, optimizando las condiciones para la cría de aves, limpieza de canales y la modificación de los circuitos de agua para mejorar la gestión hídrica. Control de la vegetación mediante el desbroce y nivelación de muros perpendiculares además del aporte de material calcáreo proveniente de áreas litorales, con el objetivo de aumentar la heterogeneidad en los muros de menor elevación y cobertura vegetal, favoreciendo así la biodiversidad del ecosistema que fueron completados en el año 2020.

Estas actuaciones se suman a la gestión y el manejo continuo que se realiza en este espacio desde que se iniciaron los seguimientos en 1994 mediante acciones de control de agua y vegetación.

Fig. 8: Evolución temporal de las actuaciones de Rosario de Adentro a lo largo de los años.

Gracias a las medidas de restauración implementadas, el área de Rosario de Adentro se ha consolidado como un espacio clave para la conservación y el manejo de las poblaciones de aves acuáticas, contribuyendo de manera significativa a la recuperación de los humedales costeros y al mantenimiento de su biodiversidad.

El seguimiento realizado muestra una variación temporal evidente en la abundancia de nidos registrados en esta zona. Tras las acciones de restauración desarrolladas en 2019, se observó un incremento notable en la actividad reproductora, con 33 nidos registrados ese año. Una proporción elevada de estos nidos se localiza en las manchas de conchas incorporadas durante el proceso de restauración, lo que sugiere una relación directa entre la disponibilidad de este sustrato y la elección del lugar de nidificación.

Tabla 3: Abundancia y densidad de nidos registrados en los muros de conchas de Rosario en los años 2019 y 2024.

Zona	Muro de conchas Rosario			
	2019		2024	
Año	Abundancia	Densidad	Abundancia	Densidad
Especie				
Chorlitejo patinegro	12	20,35	6	10,17
Avoceta común	6	10,17	0	-
Charrancito común	15	25,44	1	1,69
Total	33	55,98	7	11,88

Este patrón coincide con los resultados obtenidos por Castro et al. (2024), donde se demuestra la preferencia de especies como el chorlitejo patinegro y el charrancito común por este tipo de sustratos en la salina de La Esperanza. Dichos hallazgos refuerzan la idea de que las acciones de restauración no solo generan hábitats adecuados, sino que también influyen de manera positiva en el comportamiento reproductor de las especies objetivo.

Fig. 9: Evolución temporal de nidos registrados en los muros de conchas de Rosario de Adentro en los años 2019 y 2024.

A lo largo de los años, la abundancia de nidos en esta área ha ido disminuyendo progresivamente, alcanzando niveles muy bajos en 2024, con solo 7 nidos (Tabla 3). Este resultado podría ser atribuible a varios factores, como el efecto llamada generado por la protección de las colonias de avoceta común que allí se localizaban, así como la disponibilidad de áreas con alto potencial de nidificación, las cuales se ven significativamente condicionadas por la disponibilidad hídrica. En este espacio, la entrada de agua ha estado supeditada a episodios de inundación causados por la rotura de los muros de la finca colindante, lo que provoca grandes fluctuaciones entre inundaciones y sequías. Este fenómeno afecta la disponibilidad de alimentos y, en consecuencia, la efectividad de la cría. Estos episodios podrían haber determinado que la población inicial que colonizó esta área se haya visto desplazada hacia otras zonas más adecuadas.

Con el objetivo de evaluar la efectividad de las acciones de restauración realizadas en la unidad funcional, se llevó a cabo una comparación detallada de la distribución y el uso del espacio por parte de la avifauna entre los muros intervenidos y aquellos que no han recibido tratamiento (Fig. 10). Las actuaciones consistieron en el aporte de sustrato calcáreo en dos muros que suman una superficie útil de 4.247 m², con el propósito de aumentar la idoneidad para la nidificación mediante la generación de microhábitats más estables y con menor cobertura vegetal. Dichos muros restaurados se caracterizan por una topografía homogénea, un nivel freático controlado por el manejo hídrico de la unidad y la presencia de superficies abiertas con escasa vegetación, condiciones consideradas favorables para especies limícolas como la avoceta común. En contraste, los muros no intervenidos —con una superficie comparable de 4.580 m²— presentan una elevación ligeramente superior, así como una cobertura vegetal que supera el 50%,

rasgos que reducen la disponibilidad de zonas despejadas y aumentan el riesgo de depredación visual y estructural para las aves que nidifican en sustratos expuestos.

Fig. 10: Áreas de estudio seleccionadas en Rosario de Adentro: áreas restauradas en azul y áreas sin restaurar en rosa.

La comparación entre ambos tipos de muros permite evaluar no solo la influencia directa del manejo del sustrato sobre la disponibilidad de hábitat, sino también la respuesta funcional de las especies a variaciones en la estructura y estado de los muros. En este contexto, las áreas restauradas podrían actuar como refugios de nidificación más estables frente a las fluctuaciones hidrológicas que caracterizan a la unidad, mientras que las áreas no restauradas, al mantener una vegetación densa y una mayor irregularidad topográfica, tienden a ofrecer menos oportunidades de asentamiento. El contraste observado en la imagen (Fig. 10) —donde se aprecia la diferencia entre las superficies abiertas y estabilizadas de los muros restaurados frente al aspecto más vegetado y heterogéneo de los no restaurados—refuerza esta diferenciación funcional

del hábitat. Esta aproximación comparativa resulta esencial para determinar si las actuaciones realizadas son capaces de revertir la pérdida progresiva de idoneidad observada en la zona y, por extensión, contribuir a frenar el declive en el número de nidos registrado en los últimos años.

Fig. 11: Comparativa de nidos registrados en Rosario de Adentro en los años 2019 y 2024 de las zonas restauradas y sin restaurar.

Tal como se aprecia en el mapa presentado en la Figura 11, la diferencia en el número de nidos entre los muros restaurados y aquellos que no han sido objeto de intervención es notable. Los muros restaurados, caracterizados por una mínima cobertura vegetal, una mayor homogeneidad del sustrato y la incorporación de material calcáreo, albergan un total de 32 nidos dentro del área analizada. En contraste, los muros no restaurados —donde predomina una vegetación densa y no controlada, junto con una topografía menos adecuada para la nidificación— apenas registran 3 nidos.

Este patrón espacial respalda la importancia de las actuaciones de restauración activa como herramienta para incrementar la disponibilidad de hábitat apto para la reproducción de especies limícolas. En efecto, una salina cuyos muros no son manejados tiende a presentar una menor proporción de superficies abiertas y estables, reduciendo así las oportunidades de asentamiento para las aves reproductoras. Los resultados mostrados en la figura consolidan la idea de que el manejo estructural y vegetacional de los muros constituye un elemento clave para potenciar el éxito reproductor en este tipo de sistemas salineros.

Tabla 4: Abundancia y densidad de nidos registrados en Rosario de Adentro en los años 2019 y 2024 de las zonas restauradas y sin restaurar.

Especie	Zona sin restaurar		Zona restaurada	
	2019 y 2024		2019 y 2024	
	n° nidos	densidad	n° nidos	densidad
Chorlitejo patinegro	1	2,18	11	25,90
Avoceta común	2	4,37	6	14,13
Charrancito común	0	0,00	15	35,32
Total	3	6,55	32	75,35

Como se ha mencionado anteriormente, la abundancia en esta área está fuertemente condicionada por la disponibilidad de agua. Como resultado de la adecuación de los muros periféricos, que presentaban roturas y favorecían el acceso de agua, se ha reducido notablemente el riesgo de inundación en esta zona.

4. CONCLUSIONES

El conjunto de actuaciones de restauración desarrolladas en las salinas de La Esperanza ha demostrado tener un impacto significativo en la mejora del hábitat reproductor de las especies estudiadas.

En primer lugar, la Explanada del Charrancito se consolida como un caso de éxito en la restauración ambiental de salinas tradicionales. La progresiva incorporación de sustrato drenante, junto con el control hídrico y estructural, ha favorecido un incremento sostenido tanto en la abundancia como en la diversidad de nidos, permitiendo el asentamiento de colonias mixtas de charrancito común, chorlitejo patinegro y avoceta común. La notable diferencia observada entre 1994 y 2024 evidencia el valor de las restauraciones orientadas específicamente a la creación de microhábitats seguros y funcionales. En contraste, el cristalizador 6 de Esperanza Grande, pese a haber recibido intervenciones básicas de restauración hídrica, muestra una disminución en la abundancia de nidos entre 2019 y 2024. Esto sugiere que las actuaciones generales de adecentamiento estructural no son suficientes cuando no se acompañan de un manejo dirigido al uso reproductivo por parte de las aves, subrayando la importancia de la especificidad metodológica en este tipo de proyectos. El análisis del Muro Experimental 2 en Esperanza Chica confirma esta tendencia: la restauración incrementó de forma notable la abundancia y densidad de nidos en 2024, en comparación tanto con su propio estado previo como con el muro no restaurado seleccionado como control.

En el caso de Rosario de Adentro, se observa un patrón más complejo, condicionado por fuertes fluctuaciones hidrológicas. Mientras que las primeras restauraciones de 2019 impulsaron un incremento considerable de la actividad reproductiva, la inestabilidad del sistema y las inundaciones recurrentes derivadas de roturas en los muros colindantes provocaron un descenso significativo en la abundancia de nidos en 2024. No obstante, la comparación entre muros restaurados y no restaurados demuestra que las actuaciones centradas en el manejo del sustrato y la cobertura vegetal mejoran claramente la disponibilidad de hábitat, al concentrarse la mayor parte de los nidos en las áreas intervenidas.

A green-tinted photograph of a rural landscape. In the foreground, a wheelbarrow filled with cut grass or hay is visible. In the background, there are several buildings, possibly farmhouses or small shops, and a line of trees under a clear sky. The overall scene is bright and sunny.

MANEJO DE LA VEGETACIÓN: ESTUDIO DE LAS COBERTURAS VEGETALES

1. INTRODUCCIÓN

La selección del emplazamiento de los nidos constituye un proceso central en la ecología reproductiva de las aves limícolas, ya que de esta elección depende en gran medida el éxito de la incubación y la supervivencia de las crías. Entre los factores que influyen en dicha selección, la cobertura vegetal desempeña un papel determinante, al afectar aspectos como la visibilidad del entorno, la detectabilidad de los depredadores, la termorregulación de los huevos y pollos, y la accesibilidad al nido (Kim & Monaghan, 2005; Gómez-Serrano & López-López, 2014).

La vegetación, por tanto, cumple una función esencial en la configuración del hábitat reproductor de las aves acuáticas, influyendo tanto en la disponibilidad de lugares de nidificación como en su calidad ecológica. En este sentido, la gestión de la cobertura vegetal se considera un elemento clave para adaptar las áreas de cría a las necesidades de las distintas especies que coexisten en un mismo entorno. En hábitats abiertos, como salinas, marismas artificiales o playas, es habitual que determinadas especies seleccionen zonas con escasa o nula vegetación, mientras que otras se benefician de una cobertura vegetal más densa, que les proporciona refugio y protección frente a depredadores o condiciones ambientales adversas (Wu et al., 2020; Barati & Nouri, 2009).

El estudio se desarrolla en el Parque Natural Bahía de Cádiz, concretamente en las salinas de La Esperanza y de Rosario, donde se llevan a cabo censos y controles de nidos durante la temporada reproductora. Aunque la salina de La Esperanza constituye el sitio de referencia principal, en esta parte del trabajo se ha centrado la atención en los muros perpendiculares de la salina de Rosario, con el objetivo de realizar un análisis detallado de la cobertura vegetal.

2. OBJETIVOS

El presente trabajo tiene como objetivo general evaluar la relación entre la cobertura vegetal y la selección de lugares de nidificación por parte de las aves en los muros de cría estudiados.

Para ello, se plantearon los siguientes objetivos específicos:

- Caracterizar la cobertura vegetal disponible en los muros de cría.
- Cuantificar la cobertura vegetal presente en el emplazamiento de cada nido, para evaluar la variabilidad espacial a escala de microhábitat.
- Analizar si las aves seleccionan activamente determinadas categorías de cobertura vegetal o si las utilizan de forma aleatoria, mediante la comparación entre la frecuencia observada de nidos y la frecuencia esperada bajo un escenario de no selección.

El análisis de estas cuestiones permitirá identificar las condiciones de cobertura vegetal que favorecen la nidificación y servirá de base para propuestas de manejo orientadas a mejorar la disponibilidad de hábitat adecuado para las especies reproductoras de la zona.

3. METODOLOGÍA

El monitoreo de la temporada reproductora se lleva a cabo mediante un muestreo sistemático y exhaustivo, realizado con una frecuencia de dos a cuatro visitas semanales que abarcan la totalidad de las áreas de la salina. El objetivo principal de este seguimiento es documentar la distribución y evolución de las poblaciones reproductoras desde el inicio de la temporada de cría.

Las zonas con mayor proximidad espacial se inspeccionan de forma alternada y programada, con el fin de minimizar las perturbaciones sobre las colonias nidificantes y evitar la repetición de visitas consecutivas a un mismo sector.

3.1 RECOPIACIÓN DE DATOS DE COBERTURA VEGETAL

Para el registro de la cobertura vegetal del nido, se evaluó exclusivamente la cobertura inmediata situada sobre el emplazamiento del nido, entendida como la proporción de superficie que queda directamente sombreada o protegida por la vegetación superior.

El registro se realizó de forma visual, considerando el porcentaje de cobertura proyectada sobre el nido, utilizando categorías de intervalos del 0 al 100 % de cobertura. En los casos en que la vegetación era inexistente, se registró un valor de 0 % de cobertura. Para cada nido se registró la cobertura vegetal en torno al emplazamiento, clasificándola visualmente en cinco categorías excluyentes: 0 (0%), 1 (1–25%), 2 (26–50%), 3 (51–75%) y 4 (76–100%).

Esta variable se incorporó al registro digital mediante la aplicación Field Maps, vinculando la ubicación GPS de cada nido con la estimación de cobertura inmediata. Esta clasificación inicial permitió disponer de una referencia de campo sobre las condiciones de vegetación en cada zona de nidificación.

Posteriormente, y con el objetivo de cuantificar la cobertura vegetal de los muros de nidificación, se elaboró un análisis espacial mediante QGIS a partir de imágenes satelitales de alta resolución obtenidas con el complemento QuickMapServices. Estas imágenes fueron rasterizadas y reclasificadas para generar una representación binaria de la cobertura vegetal (píxeles con vegetación frente a píxeles de suelo desnudo).

Dado el alto nivel de detalle espacial requerido en este estudio —trabajando con muros de nidificación de dimensiones reducidas y franjas de cobertura muy finas—, no ha sido factible aplicar de forma óptima el Índice de Vegetación de Diferencia Normalizada (NDVI), que exige imágenes multiespectrales con banda del infrarrojo cercano y una resolución suficiente para discriminar claramente entre el sustrato y la vegetación. En su lugar, se optó por un enfoque basado en el conteo de píxeles clasificados a partir de un ráster visible (RGB) de alta

resolución, generado mediante el complemento QuickMap Services de QGIS. Este método consiste en contar directamente el número de píxeles asignados a cada categoría y calcular la proporción respecto al total, generando una representación binaria de cobertura vegetal frente a suelo desnudo.

El procedimiento empleado se fundamenta en el método clásico de estimación de áreas por recuento de píxeles, ampliamente utilizado en estudios de cartografía de cobertura terrestre (Gallego, 2004; Waldner et al., 2017). Este enfoque permite cuantificar la extensión de una clase de interés multiplicando el número de píxeles clasificados por el área de cada píxel, siendo especialmente útil en análisis de alta resolución donde la precisión espacial es prioritaria.

Aun cuando el método de conteo de píxeles resulta apropiado para estimaciones de área derivadas de imágenes de alta resolución, es importante reconocer la existencia de posibles fuentes de error asociadas al proceso de clasificación. Según Waldner et al. (2017), el estimador basado en el recuento de píxeles puede presentar sesgo, tanto por la resolución espacial del ráster como por los errores de clasificación del propio algoritmo, ya que los errores de omisión y comisión no siempre se compensan entre sí (véanse también Hay, 1988; Czaplewski y Catts, 1992, citados en Waldner et al., 2017). Este sesgo puede afectar la precisión de las estimaciones, especialmente en contextos de mosaicos espaciales complejos o de cobertura fragmentada.

No obstante, el uso de imágenes RGB de muy alta resolución, como las obtenidas a través de QuickMapServices, reduce significativamente la magnitud de estos errores, ya que la delimitación de los objetos de interés (vegetación y sustrato desnudo) se aproxima más fielmente a la realidad de campo. En este estudio, al trabajar a escala muy detallada y con unidades espaciales pequeñas (muros individuales), se considera que el sesgo de resolución

es mínimo, aunque no completamente eliminable. Por tanto, los valores resultantes deben interpretarse como estimaciones precisas dentro de un margen de incertidumbre inherente al proceso de clasificación (Waldner et al., 2017).

El proceso de clasificación consistió en identificar los intervalos de valores correspondientes a vegetación y suelo desnudo a partir de las bandas rojo (R), verde (G) y azul (B) del ráster. Tras realizar un muestreo visual de píxeles característicos, se establecieron umbrales cromáticos que permitieron clasificar la imagen en dos categorías:

- Cobertura vegetal: píxeles oscuros, con valores bajos en las bandas R y G.
- Suelo desnudo: píxeles claros, con valores altos en la banda R.

Esta clasificación se implementó mediante la Calculadora ráster de QGIS, generando una capa binaria donde los píxeles con vegetación se representaron en negro (valor 1) y los píxeles de suelo desnudo en blanco (valor 0). Posteriormente, la imagen se recortó para cada uno de los muros de estudio mediante la herramienta “Máscara de recorte por capa” (*Raster* → *Extracción* → *Recorte por máscara*), utilizando como referencia los polígonos vectoriales de cada muro.

Con las capas ráster recortadas, se aplicó la herramienta “Estadísticas zonales de la capa ráster”, que permite obtener el número total de píxeles y la suma de píxeles de cada categoría dentro de cada polígono. A partir de estos valores, se calculó el porcentaje de cobertura vegetal en cada muro mediante la siguiente fórmula:

$$\text{Porcentaje de cobertura vegetal} = (\text{N}^{\circ} \text{ de píxeles con vegetación} / \text{N}^{\circ} \text{ Total de píxeles}) \times 100$$

3.2 ANÁLISIS DE DATOS

El análisis estadístico se estructuró en dos niveles: un primer nivel a escala del nido con los datos recogidos en campo analizando si la selección que hacen es aleatoria o depende directamente de la cobertura vegetal y un segundo nivel a escala del muro con los datos de los mapas relacionando la cobertura de los muros con la abundancia de nidos.

Para determinar si las aves seleccionaron las cuatro categorías mencionadas (0 (0%), 1(1–25%), 2 (26–50%), 3 (51–75%) y 4 (76–100%)) de forma aleatoria se aplicó un test de bondad de ajuste χ^2 , comparando las frecuencias observadas con las esperadas bajo un modelo de uso equiprobable ($p = 0.20$ para cada categoría). Se calcularon además residuales estandarizados para identificar las categorías significativamente seleccionadas o evitadas. Estos residuales muestran qué tan diferente es lo observado respecto a lo esperado en una categoría, pero expresado en unidades comparables. Se distribuyen como una normal estándar, de modo que valores superiores a +2 indican una selección positiva significativa y valores inferiores a –2 indican una evitación significativa. Los valores comprendidos entre –2 y +2 se consideran compatibles con el uso aleatorio.

Con el propósito de evaluar la relación entre el grado de cobertura vegetal y el número de nidos por muro, se empleó el entorno de programación RStudio. A partir de los valores porcentuales de vegetación obtenidos en QGIS y del número total de nidos contabilizados en cada muro, se elaboró una tabla de datos en formato CSV, que sirvió como base para el análisis. Se aplicó un modelo de correlación lineal de Pearson para estimar la dirección y magnitud de la relación entre ambas variables y un gráfico de dispersión con recta de tendencia e intervalo de confianza, que permitió visualizar de forma clara la asociación entre el porcentaje de cobertura vegetal y la abundancia de nidos por muro.

Por último, se realizó un análisis para ver la posible influencia de la perturbación antrópica asociada al camino medianero que separa las salinas. Se calculó la distancia mínima entre cada nido y dicho camino. El procedimiento se llevó a cabo en QGIS, mediante la herramienta *Distancia a la capa más cercana*, que permite obtener la distancia euclídea mínima entre cada punto de nido y el borde del camino definido como polilínea. Todas las capas fueron previamente reproyectadas al sistema de referencia EPSG:3857 (WGS 84 / Pseudo-Mercator), garantizando la correcta medición de distancias en metros. El análisis y representación de estas distancias se realizó también en RStudio, donde se generaron diagramas de caja (boxplots) por muro. Estos gráficos mostraron la variabilidad y tendencia central de las distancias, ajustando el eje vertical al rango observado (aproximadamente 75–200 m) para optimizar la legibilidad y facilitar la comparación visual entre muros.

Como variable complementaria relacionada con la perturbación antrópica, se calculó la distancia lineal entre cada nido y el borde del camino medianero. Las distancias se obtuvieron en QGIS mediante el cálculo de proximidad a un eje lineal, generando una capa métrica asociada a cada nido. Posteriormente, estos valores fueron analizados en RStudio mediante gráficos exploratorios (boxplots) con el fin de evaluar posibles patrones de proximidad al camino entre muros y especies.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1 DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LA VEGETACIÓN

La representación cartográfica de la clasificación binaria (Fig. 2) mostró una distribución claramente heterogénea de la vegetación a lo largo de los cuatro muros de cría. A escala de muro completo, la proporción de píxeles clasificados como vegetación osciló entre el 38,92% y el 72,36 %, evidenciando un gradiente marcado en el grado de cobertura vegetal. El Muro 2

fue el tramo más vegetado, con un 72,36 % de píxeles con vegetación y sólo un 27,64 % de suelo desnudo, seguido del Muro 3 (61,56 % de vegetación) y del Muro 1 (56,13 %). En el extremo opuesto, el Muro 4 presentó la menor cobertura vegetal (38,92 %) y el mayor porcentaje de superficie desnuda (61,08 %), configurándose como el muro estructuralmente más abierto.

A escala intra-muro, el mapa revela que la vegetación no se distribuye de manera uniforme, sino en forma de parches de distinta extensión y densidad. En los muros más vegetados (Muros 2 y 3) se observan bandas relativamente continuas de píxeles de vegetación a lo largo del eje central del muro, intercaladas con claros de suelo desnudo. En los muros con menor cobertura (especialmente el Muro 4), la vegetación aparece fragmentada en pequeños parches dispersos, quedando amplios sectores del muro prácticamente desprovistos de cobertura. Esta estructura en mosaico indica una fuerte variabilidad espacial en la disponibilidad de microhábitats vegetados dentro de cada muro.

Fig. 1: Muro con vegetación abundante (izquierda) y muro con vegetación con claros de suelo desnudo (derecha).

Estas diferencias entre muros, tanto en el porcentaje total de cobertura como en el patrón espacial de la misma, podrían estar estrechamente asociadas al gradiente de salinidad vinculado a la altura del muro. En las zonas donde el muro presenta menor cota, la salinidad asciende por capilaridad desde los niveles inferiores, saturando el sustrato y bloqueando el desarrollo radicular, lo que impide la presencia de vegetación. En cambio, en los tramos más

elevados, la influencia capilar de las sales es menor, permitiendo que el sustrato mantenga niveles de humedad y salinidad compatibles con el enraizamiento y establecimiento de especies halófitas. Este patrón está ampliamente documentado en ecosistemas salinos, donde la altura relativa del microrelieve controla la disponibilidad hídrica y la acumulación de sales en superficie, regulando así la distribución de la vegetación (Silvestri et al., 2005).

Los resultados ponen de manifiesto que las aves que nidifican en estos muros encuentran un abanico de condiciones estructurales muy diverso, desde tramos ampliamente vegetados hasta otros dominados casi por completo por suelo desnudo, lo que resulta clave para interpretar posteriormente los patrones de selección de microhábitat de nidificación.

Fig. 2: Mapa de cobertura vegetal en los muros de la salina de Rosario (Bahía de Cádiz), elaborado a partir de una clasificación binaria de píxeles en QGIS. Los píxeles negros corresponden a vegetación y los blancos a suelo desnudo. Se representa además la localización de los nidos registrados en 2022 de avoceta común, chorlitejo patinegro y charrancito común

4.2 SELECCIÓN DE LAS COBERTURA VEGETALES

El análisis de cobertura vegetal realizado en los muros perpendiculares de la salina de Rosario mostró una clara variabilidad espacial en la proporción de vegetación presente.

Los resultados obtenidos a partir de la clasificación binaria (vegetación / suelo desnudo) evidenciaron diferencias significativas entre los cuatro muros analizados, tanto en el grado de cobertura como en la distribución espacial de la misma. En general, los muros con menor porcentaje de vegetación coincidieron con aquellos que concentraron un mayor número de nidos, lo que apoya la hipótesis inicial sobre la preferencia de las aves por zonas con sustrato más despejado. Los resultados de cada muro se integraron en una tabla resumen para su análisis comparativo (Tabla 1).

Tabla 1. Porcentaje de cobertura vegetal y suelo desnudo calculado mediante análisis ráster en QGIS para los muros de nidificación del Rosario.

Muro	Nº total de píxeles	% de píxeles con vegetación	% de píxeles con suelo desnudo	Media de valor ráster
Muro 1	277.637	56,13%	43,87%	0,439
Muro 2	260.439	72,36%	27,64%	0,276
Muro 3	211.528	61,56%	38,44%	0,384
Muro 4	197.069	38,92%	61,08%	0,611

El muro 4, con una cobertura vegetal del 38,92 %, presentó el mayor número de nidos (23). En contraste, el muro 2, con una cobertura del 72,36 %, sólo albergó 6 nidos. Los muros intermedios mostraron valores coherentes con esta tendencia: el muro 1 (56,13 %) con 10 nidos y el muro 3 (61,56 %) con 14 nidos. Estos datos confirman una relación inversa entre el grado de vegetación y la densidad de nidos: a medida que aumenta la cobertura vegetal, el número de nidos disminuye. Este patrón coincide con lo descrito para numerosas aves limícolas que nidifican en ambientes abiertos, donde la presencia de vegetación elevada puede dificultar la visibilidad del entorno y reducir la capacidad de detectar depredadores con antelación. Así, la preferencia por zonas más despejadas —como ocurre en el muro 4— se

alinea con la estrategia de especies que dependen de campos visuales amplios para aumentar la seguridad del nido (del Hoyo et al., 1996). No obstante, algunos estudios muestran que ciertas especies, como la avoceta, pueden utilizar tanto áreas desnudas como zonas con cobertura vegetal moderada, aprovechando la vegetación como posible refugio o elemento de camuflaje según las condiciones locales (Barati & Nouri, 2009). Estos resultados sugieren que, en los muros del Rosario, las aves reproductoras priorizan microhábitats con menor cobertura vegetal, reflejando un equilibrio entre la necesidad de visibilidad y las condiciones estructurales del entorno presentes en las salinas artificiales (Wu et al., 2020).

Fig. 3: Relación entre la cobertura vegetal y el número de nidos.

El gráfico de dispersión (Fig. 3) evidencia visualmente esta tendencia negativa, con un coeficiente de correlación de Pearson $r = -0.92$ ($p = 0.076$), lo que indica una relación fuerte aunque no significativa a nivel estadístico, atribuible al reducido tamaño de muestra ($n = 4$). No obstante, la tendencia es coherente y ecológicamente consistente con las observaciones de

campo. En este caso, los muros que presentan una cobertura vegetal baja, entendida como valores inferiores al 45–40 %, son precisamente los que albergan un mayor número de nidos (por ejemplo, el muro 4, con 38,92 %, concentró 23 nidos). Por el contrario, coberturas superiores al 60–70 % parecen actuar como un factor desincentivador, como se observa en el muro 2 (72,36 %, solo 6 nidos). Así, según los datos obtenidos, el rango óptimo de cobertura vegetal para la nidificación se situaría por debajo del 50 %, donde las superficies más despejadas proporcionan mejores condiciones de visibilidad y vigilancia frente a depredadores. Aunque la evidencia estadística está condicionada por el tamaño muestral, la relación detectada refuerza la hipótesis de que las aves tienden a seleccionar microhábitats abiertos ($\leq 40\text{--}50\%$ de cobertura) que optimizan la detección temprana de amenazas.

Fig. 4: Nidos de avoceta común.

Además de la cobertura genérica de los muros se evaluó la abundancia de nidos de las cinco categorías de cobertura vegetal en las inmediaciones del nido (0%, 1–25%, 26–50%, 51–75% y 76–100%) por cada muro.

Fig. 5: Abundancia de nidos en cada muro de Rosario de Adentro relacionados con su cobertura vegetal.

Los resultados (Fig. 5) muestran diferencias notables en la abundancia de nidos entre los distintos muros y en la proporción de coberturas vegetales asociadas a cada uno de ellos. En general, se observa una predominancia de nidos con cobertura vegetal nula (0 %) en todos los muros analizados, especialmente marcada en el Muro 4, que concentra el mayor número total de nidos (23 nidos), de los cuales la mayoría carecen de cobertura vegetal (19 nidos). El Muro 1 presenta una abundancia intermedia, con 10 nidos, predominando igualmente la categoría de cobertura 0 %, seguida de algunos nidos (2 nidos) con cobertura de 1 %-25 %. El Muro 2 registra la menor abundancia total (6 nidos), todos ellos distribuidos entre las categorías 0 % (5 nidos) y 1 %-25 % (1 nido), sin presencia de coberturas más elevadas. En el Muro 3, la abundancia de nidos aumenta respecto al muro anterior (14 nidos), manteniéndose la tendencia dominante de nidos sin cobertura vegetal (11 nidos), aunque aparecen de forma puntual categorías con cobertura de 1 %-25 % (2 nidos) y un nido con cobertura entre 76 %-100 %. Estos patrones reflejan una preferencia generalizada de las aves limícolas por áreas con cobertura vegetal nula o muy reducida. La elevada proporción de nidos en la categoría 0 % sugiere que la ausencia de vegetación constituye un factor

determinante en la selección del microhábitat reproductivo, probablemente porque facilita la visibilidad frente a depredadores (Gómez-Serrano & López-López, 2014).

Con el fin de determinar si las aves seleccionaban de manera activa las categorías de cobertura vegetal del 0 % o si la distribución observada de nidos podría explicarse por un patrón aleatorio, se llevó a cabo un análisis mediante un test de bondad de ajuste χ^2 . Los resultados obtenidos revelaron una desviación altamente significativa respecto a la distribución esperada bajo aleatoriedad ($\chi^2 = 127.66$, $gl = 4$, $p < 2.2 \times 10^{-16}$), lo que confirma que la selección de cobertura vegetal por parte de las aves no es aleatoria.

Fig. 6: Gráfico de residuales que muestra la selección activa ($>+2$), evitación activa (<-2) o selección al azar (entre $+2$ y -2) de las categorías de cobertura vegetal (0%, 1-25%, 26-50%, 51-75%, 76-100%).

El gráfico de residuales estandarizados (Fig. 6) muestra la selección por parte de las aves. Las dos líneas de puntos rojos (a la altura de $+2$ y -2) significan una selección aleatoria por parte del ave. Por encima de la línea de puntos $+2$ se indica una selección activa hacia esa categoría y por debajo de la línea de puntos -2 una evitación activa. De esta forma, en el presente gráfico se muestra una selección extremadamente fuerte hacia zonas sin cobertura vegetal

(categoría 0%), cuyo residual supera ampliamente el umbral de +2 y, por lo tanto es significativamente seleccionado. Por el contrario, las categorías de cobertura moderada y alta (26–50%, 51–75% y 76–100%) presentan residuales inferiores a –2, indicando una evitación significativa de estas condiciones. La categoría 1–25% se sitúa entre los umbrales de significación y, por tanto, su uso no difiere del esperado bajo un patrón aleatorio. Los residuales muestran una selección extremadamente fuerte por las zonas sin cobertura (0%) y una evitación clara de todas las categorías de cobertura moderada y alta (26–50%, 51–75% y 76–100%). Estos resultados indican que las aves seleccionan preferentemente áreas completamente despejadas y evitan las zonas con presencia notable de vegetación. Este patrón coincide con el comportamiento ampliamente descrito para especies limícolas que nidifican en ambientes abiertos, donde la visibilidad es fundamental para detectar depredadores y permitir un escape rápido (Gómez-Serrano & López-López, 2014). La marcada evitación de coberturas medias y altas (26–100%) sugiere que la vegetación puede obstaculizar la visión periférica de las aves incubadoras o dificultar la vigilancia del entorno. La categoría 1–25%, no seleccionada pero sí utilizada ocasionalmente, indica que una mínima vegetación no supone un límite, pero tampoco aporta ventajas evidentes para la nidificación.

Fig. 7: Avoceta común con su cría en los canales contiguos a los muros de Rosario.

En general, los resultados evidencian que, aunque las aves seleccionan microhábitats de nidificación con cobertura vegetal nula (0 %), estos nidos se sitúan preferentemente en áreas más amplias que sí presentan cierto porcentaje de vegetación (38,92 %). Este patrón concuerda con lo descrito para diversas especies limícolas que nidifican en ambientes abiertos, donde la ausencia de vegetación inmediata en el emplazamiento del nido facilita la vigilancia parental y mejora la detección precoz de depredadores (Lei et al., 2021). Sin embargo, la presencia de vegetación dispersa en el entorno próximo, aunque no en el punto exacto del nido, puede aportar beneficios funcionales importantes. Entre ellos destaca la disponibilidad de micro refugios que proporcionan sombra durante las horas de mayor insolación y reducir la exposición de los pollos a depredadores una vez abandonan el nido. Esta combinación de un nido situado en un sustrato completamente despejado, pero insertado dentro de un área con vegetación moderada, sugiere una estrategia de equilibrio entre maximizar la seguridad del nido y garantizar condiciones favorables para la supervivencia de las crías (Cuervo, 2004).

Fig. 8: *Chorlitejo patinegro anillado* (Fotografía: Fito Mendi)

4.3 FACTORES COMPLEMENTARIOS: PERTURBACIÓN

Además de la cobertura vegetal, se evaluó la posible influencia de la distancia al camino medianero, zona de paso ocasional de personas y vehículos.

Fig. 9: Diagrama de caja y bigotes (boxplot) que muestra la distancia entre los nidos y el camino medianero en cada muro de cría.

El análisis de la distancia entre los nidos y el camino medianero (Fig. 9) muestra diferencias apreciables entre muros. En el gráfico, cada color corresponde a uno de los cuatro muros de cría: el muro 1 (rosa), muro 2 (verde), muro 3 (azul) y muro 4 (lila). Cada caja representa la distribución de distancias registradas en ese muro, incluyendo la mediana (línea central), el rango intercuartílico (caja) y los valores mínimos y máximos (bigotes).

El muro 1 agrupa los nidos más alejados del camino, con distancias que se sitúan mayoritariamente entre 170 y 190 m, lo que indica una tendencia marcada a evitar la proximidad al área de paso. En el muro 2, las distancias son más variables y abarcan un rango

aproximado entre 100 y 180 m, mostrando una mayor heterogeneidad en la ubicación de los nidos. Los muros 3 y 4 presentan patrones intermedios, con medianas situadas en torno a 135–150 m, y la mayoría de los nidos distribuidos entre 110 y 160 m, sin concentraciones cercanas al borde del camino. El gráfico refleja que la mayoría de los nidos se sitúan en la mitad más alejada del muro respecto al camino, sugiriendo una respuesta de evitación ante posibles molestias asociadas a la presencia humana o al tránsito ocasional de vehículos. Aunque esta variable no constituye el eje central del estudio, su patrón complementa los resultados obtenidos para la cobertura vegetal: la elección del microhábitat de nidificación parece condicionada no solo por la estructura del sustrato —vegetación vs. suelo desnudo—, sino también por el grado de tranquilidad del entorno inmediato, evitando las zonas potencialmente más perturbadas.

5. CONCLUSIONES

El presente estudio evidencia que la cobertura vegetal constituye un factor determinante en la selección del microhábitat reproductor por parte de las aves limícolas analizadas:

- La relación inversa observada entre el porcentaje de cobertura vegetal y el número de nidos (reflejada tanto en los valores ráster como en la fuerte correlación negativa detectada ($r = -0.92$) indica que las zonas más abiertas y con menor desarrollo vegetativo ofrecen condiciones más adecuadas para la nidificación.
- El análisis por categorías de cobertura confirma que los nidos se concentran en las áreas con cobertura vegetal nula (0 %) en el punto exacto de nidificación.
- Un porcentaje de vegetación a escala de muro menor del 40 % parece aportar beneficios funcionales para las crías una vez eclosionadas, actuando como refugio térmico o ante depredadores.
- La perturbación parece constituir otro factor relevante en la elección del emplazamiento del nido.

A person wearing a white t-shirt, a white cap, and dark shorts is seen from behind, working in a field. The person is holding a long, thin rod or net. The background shows a field with some vegetation. The entire image is overlaid with a semi-transparent green filter.

MANEJO DEL AGUA: ESTUDIO DE LOS MACROINVERTEBRADOS

1. INTRODUCCIÓN

El ecosistema de marisma es un ecotono que presenta una gran diversidad biológica debido a las características tanto de sus ecosistemas adyacentes como de las propias marismas. En la provincia de Cádiz, estas zonas han sido objeto de antropización desde tiempos antiguos, y sus servicios ecosistémicos se han aprovechado históricamente para satisfacer las necesidades de la población. Uno de los recursos más explotados fue la sal, obtenida mediante distintos métodos. Entre ellos destaca la evaporación por ignición, que consistía en calentar ánforas con agua de mar hasta su completa evaporación, dejando como residuo el denominado pan de sal. La obtención de sal mediante evaporación solar era una práctica común en la antigüedad. Los romanos transportaban el agua salada a través de canales hasta balsas de evaporación, un procedimiento que guarda gran similitud con la salicultura tradicional contemporánea. Posteriormente, se perfeccionó el sistema al aprovechar la acción de la gravedad para conducir el agua marina por una compleja red de canales serpenteantes construidos en la marisma. Estos canales, interconectados mediante un sistema de compuertas, permitían regular el flujo del agua y su confinamiento, favoreciendo así una evaporación progresiva y controlada. Finalmente, el agua converge en una estructura compuesta por naves subdivididas en estanques de escasa profundidad, donde tiene lugar el proceso final de evaporación. En esta fase se produce la cristalización del cloruro de sodio, culminando así la obtención de los cristales de sal (Villalobos et. al, 2003).

El trabajo de diferentes investigadores ha expuesto que la salina marismeña, además de ser el epicentro del desarrollo de actividades socioeconómicas de la zona, es el espacio que muchas aves limícolas eligen para alimentarse (Pérez-Hurtado et al. 1993). Todo esto favorecido por acciones controladas sobre el manejo del agua, el

sustrato y el desbroce selectivo de los muros de las zonas de cristalización. Estas acciones facilitan a las aves la localización de áreas de alimentación con distintos rangos de profundidad y en proximidad a las zonas de nidificación, lo que reduce significativamente el gasto energético asociado a la búsqueda de lugares de alimentación demasiado distantes de sus crías o nidos. En relación con la disponibilidad de alimento para las aves migratorias, las salinas constituyen un entorno favorable al albergar una gran diversidad de especies propias de los ecosistemas marinos y de marisma, que forman parte esencial de su dieta —como peces de diferentes tallas, semillas y macroinvertebrados acuáticos—, los cuales se encuentran presentes en las diversas estructuras de la salina (Ramos, 2009).

Los macroinvertebrados acuáticos se encuentran ampliamente distribuidos en todo el planeta, habitando diversos ecosistemas como cuerpos de agua continentales lénticos y lóticos, océanos, manglares, humedales y marismas. Estos organismos presentan una notable diversidad de características morfológicas y fisiológicas, así como distintos rangos de tolerancia frente a factores ambientales o tensores, entre los que se incluyen variables químicas, físicas, biológicas —como la competencia, la disponibilidad de alimento, el parasitismo y la presencia de patógenos—, y factores de origen antrópico (Sanchez. et.al, 2018). Debido a esta sensibilidad diferencial, los macroinvertebrados acuáticos son ampliamente empleados como bioindicadores de la calidad ambiental de sistemas hídricos (Roldan,1999). Además, constituyen una fuente esencial de alimento para numerosas especies, entre ellas diversas aves de marisma (Pedro, et al, 2009).

Las salinas La Esperanza representan un entorno de gran interés ecológico debido la variedad de ecosistemas que se constituyen en cada una de sus estructuras gracias a

los gradientes de salinidad que se originan a lo largo del año. Estos cambios estacionales influyen directamente en la dinámica de la estructura de las comunidades biológicas, especialmente en la de los macroinvertebrados que habitan la columna de agua. Comprender cómo varía su composición y distribución resulta esencial para evaluar el estado ecológico del sistema y su capacidad para sustentar a la avifauna residente y migratoria.

2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS

El presente estudio tiene como objetivo reflejar el patrón de distribución de los macroinvertebrados presentes en la salina de la Esperanza, la diversidad y abundancia incrementadas o disminuidas a lo largo de gradientes ambientales, resultantes de la conexión de diferentes factores ecológicos abióticos que interactúan entre sí a través del tiempo y el espacio.

Con el propósito de alcanzar este objetivo general, se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Analizar la abundancia y la riqueza específica de los macroinvertebrados presentes en la Salina de la Esperanza, considerando tanto la variabilidad temporal como la espacial.
- Examinar la relación existente entre la distribución y abundancia de los macroinvertebrados y el gradiente de salinidad en los distintos estanques que conforman la salina.

3. ÁREA DE ESTUDIO

El Parque Natural Bahía de Cádiz (Fig. 1) cuenta con una extensión de 10.522 hectáreas. Debido a sus singulares características ecológicas y a los servicios ecosistémicos que ofrece para la conservación de diversas especies, se le han

otorgado distintas figuras de protección, dada su importancia para la biodiversidad, en especial para las poblaciones de aves migratorias y residentes.

El parque está conformado principalmente por áreas de marisma, muchas de las cuales fueron transformadas históricamente para la explotación salinera. Estas salinas, construidas inicialmente de forma manual, se organizaban en un sistema de estanques y canales interconectados que, gracias al flujo gravitacional del agua, permitían su evaporación, la sedimentación de compuestos y, finalmente, la cristalización de la sal (Villalobos et al., 2003). Con el tiempo, estas infraestructuras fueron modernizadas y mecanizadas con el fin de aumentar la producción. Sin embargo, la pérdida de rentabilidad económica provocó el abandono de numerosas salinas, manteniéndose activas únicamente aquellas capaces de sostener altos volúmenes de producción y precios competitivos.

Fig.1: Parque Natural Bahía de Cádiz. RedIAM/Junta de Andalucía

Las salinas “la Esperanza” son salinas de extracción tradicional, con una extensión de 39 Ha, ubicadas dentro del Parque Natural bahía de Cádiz (Fig. 2). Estas salinas se encuentran, a su vez, rodeadas por otras salinas adyacentes como la salina de Rosario de Adentro.

La Esperanza, está compuesta por dos salinas, Esperanza grande que fue abandonada en los años 50 y Esperanza chica, abandonada de igual forma en los años 90, posteriormente fue restaurada, recuperando las estructuras y reactivándola para su uso sostenible compatibilizándola con la conservación de espacios naturales para el descanso, alimentación y la cría de las aves limícolas (Pérez- Hurtado et. al, 2004).

Fig. 2. Salinas la Esperanza.

Para contextualizar (Fig. 3), una salina tradicional se compone, en primer lugar, de un **estero**, que funciona como reservorio de agua proveniente del caño mareal. El llenado del estero se produce durante la marea alta, a través de una compuerta. Desde allí, el agua se distribuye por gravedad y mediante un sistema de compuertas hacia canales de evaporación largos y estrechos denominados **vuelatas de retenida**. Una

vez alcanzados los niveles óptimos de temperatura y salinidad, el agua se conduce a canales menos profundos y más anchos, conocidos como **vueltas de periquillo**. Finalmente, cuando se alcanza la concentración adecuada, el agua es transportada hacia hasta las áreas de cristalización, denominadas **cristalizadores o tajerías** que es el conjunto de **tajos**, que hace referencia a estructuras para evaporación más pequeñas, dichas estructuras son alimentadas con el agua que viene del periquillo por la **cabecera** que es un canal ubicado a lo largo de toda la nave cristalizadora, es angosto con relación a los otros canales y poco profundo. De esta forma, las distintas estructuras de la salina, aunque independientes, se encuentran interconectadas, conformando un gradiente de salinidad que regula de manera secuencial el proceso de concentración y cristalización de la sal.

Las dos salinas Esperanza Grande y Esperanza Chica, presentan la estructura propia de una salina tradicional, pero el sistema hídrico se encuentra interconectado, de modo que el abastecimiento de Esperanza Chica procede, en parte, del flujo de agua de Esperanza Grande.

Una característica distintiva de Esperanza Chica radica en que, durante el proceso de restauración, se decidió mantener sin intervenir cuatro cristalizadores con el fin de establecer un **área experimental**. En este sector, los sustratos difieren de los presentes en los cristalizadores restaurados y se conforman áreas de mayor extensión de agua. Con esta disposición se buscó favorecer la generación de espacios de alimentación para las aves —ubicados en las balsas de agua—, así como la habilitación de lugares de reproducción en los muros.

La salina de Rosario de Adentro es una salina que se encuentra actualmente bajo el control hídrico de la Universidad de Cádiz. En ella se han desarrollado diversas

actuaciones de restauración orientadas a la conservación de las aves, entre las que destacan experimentos para favorecer la nidificación, tales como la inclusión de parches de conchas y la incorporación de distintos tipos de sustrato (Castro et al., 2024). La salina conserva una estructura caracterizada por muros de escasa altura y balsas someras, cuyo régimen hídrico se regula mediante una compuerta que la conecta con el caño exterior (Jiménez-Jurado, 2021–2022).

Fig.3. Estructuras de la salina la esperanza y puntos de muestreo

4. METODOLOGÍA

4.1 TEMPORALIZACIÓN DE LOS MUESTREOS

Los muestreos se efectuaron a lo largo de las cuatro épocas clave de las aves (migración pre y post nupcial, invernada y cría). Las campañas de muestreo empezaron en julio de 2024 coincidiendo con la época de cría de cuatro especies de aves reproductoras en las salinas La Esperanza (avoceta común, charrancito común, chorlito patinegro y cigüeñuela común). La segunda campaña se realizó en octubre del mismo año, coincidiendo con la migración post nupcial. La tercera campaña se

realizó en la época de invernada (enero de 2025) y la última campaña se llevó a cabo en abril de 2025. Aunque dicho período ya se podría considerar el inicio de la época de cría, fue necesario realizarla en este mes debido a las lluvias persistentes que provocaron el llenado de los estanques de la salina con agua dulce, lo que alteró el gradiente y modificó la concentración salina del agua. De esta forma, se pudo obtener un panorama más preciso a lo largo del tiempo y el espacio, permitiendo observar el comportamiento de los macroinvertebrados presentes en los distintos estanques de la salina.

En cada campaña de muestreo se efectuaron tres muestreos fijados de la siguiente forma:

- Muestreo 1: toma de muestras cuando se introduce agua fresca en la salina (día 0).
- Muestreo 2: toma de muestras 7 días después de la introducción de agua fresca (día 7).
- Muestreo 3: toma de muestras 14 días después de renovar agua en la salina (día 14).

Esta programación temporal se diseñó considerando la hipótesis de que, en caso de existir una relación directa entre la salinidad y la distribución y abundancia de especies de macroinvertebrados, dicha relación se manifestaría con variaciones detectables en cada uno de los muestreos.

4.2 PUNTOS DE MUESTREO

Para determinar la disponibilidad de alimento para las aves migratorias en las salinas La Esperanza, es necesario conocer la distribución y la abundancia de macroinvertebrados de la columna de agua en sus diferentes estanques. Para tal

propósito se tomaron como punto de partida las seis estaciones de muestreo referenciadas en el TFG de Jiménez-Jurado (2021-2022).

Los primeros tres puntos de muestreo están ubicados en Esperanza Grande (E1 Estero, E2 Retenida Y E3 Periquillo) el cuarto y el quinto punto de muestreo se encuentra en Esperanza Chica (E4 Cristalizador nave 9 y el E5 en el área experimental) y el sexto punto de muestreo se encuentra en la salina de Rosario de Adentro (Fig 3).

- **Estero (E1):** se corresponde con la estructura de captación y almacenamiento del agua que alimenta la salina. Se llena a través de compuertas que conectan la salina con el caño mareal. La profundidad de esta estructura oscila de 0,5m a los 2,5 m en su parte más profunda La salinidad en este punto es muy similar a la del agua del mar de 36 g/L (Rivero et al. 2015), ya que el agua es renovada cada cierto tiempo para evitar la proliferación de algas.
- **Vueltas de retenida (E2):** estos canales son estrechos y muy largos formando un circuito serpenteante. La profundidad de esta estructura es de 0,4m y, debido a la poca profundidad de la lámina de agua y la longitud de los canales, cuando el agua circula a través de ellos se va evaporando, incrementando su temperatura y la concentración de sal hasta 90 g/L.
- **Vueltas de periquillo (E3):** son canales menos profundos de, aproximadamente, entre 0,2 y 0,15 m. La salinidad aquí es de hasta 180 g/L (Rivero et al., 2015).
- **Rosario de Adentro (E4)** como ya se ha mencionado, se corresponde con una salina adyacente a la Esperanza, la cual no es concesión de la UCA, pero se hace un manejo activo de la vegetación, el sustrato y el agua. El lugar

donde se hace el muestreo es poco profundo, de aproximadamente 0,1 m de profundidad.

- **Cristalizador 9 de Esperanza Chica (E5)** está ubicado en la zona de cristalización de Esperanza Chica, concretamente en la cabecera próxima al tajo 1. La profundidad de este canal no supera los 0,3 m y la salinidad alcanza los 250 g/L (Rivero et al.,2015).
- **Zona experimental de Esperanza Chica (E6)**, la salinidad en esta zona es muy similar a la del estero, la muestra se tomó próxima a la nave 3 del muro experimental.

En cada estación de muestreo se realizaron tres réplicas, ejecutando en cada caso un transecto de dos metros de longitud, con el propósito de obtener una muestra representativa de la comunidad de macroinvertebrados.

4.3 METODOLOGÍA DE LOS MUESTREOS

Para la toma de muestras se empleó una manga de captura de plancton (Fig. 4) con un diámetro de apertura de 16 cm y 38 cm de longitud, sumergida en su totalidad en los estanques de mayor profundidad como el estero (E1), vueltas de retenida (E2), zona experimental (E5) y el cristalizador 9 (E4) cuando la cabecera estaba llena. En el caso de vueltas de periquillo (E3), Rosario de Adentro (E6) y en algunas ocasiones, cuando la cabecera no llevaba mucha agua, el cristalizador 9 (E4), se tomó la mitad del diámetro del aro debido a la poca profundidad de la masa de agua. Las muestras se fijaron con alcohol al 70%, disponiéndose en botes de polietileno de alta densidad.

Fig. 4. Toma de muestras de macroinvertebrados en la lámina de agua.

Además, en cada estación de muestreo se midió la salinidad empleando una probeta y un densímetro, instrumento que determina la densidad de una solución a partir de una escala graduada en gramos de sal por litro de agua. La inclusión de este parámetro permitió valorar si la distribución y la abundancia relativa de los macroinvertebrados se encontraban estrechamente relacionadas con las variaciones en la concentración salina.

4.4 ANÁLISIS DE MUESTRAS

La identificación taxonómica, la medición de la talla y el recuento de los ejemplares capturados se llevaron a cabo empleando una lupa binocular, lo que permitió una observación detallada de las características morfológicas de cada organismo (Fig.5A). Para el registro de las medidas se empleó una caja de Petri provista de papel milimetrado, que facilitó la determinación precisa de la longitud de los individuos (Fig. 5B).

Fig. 5. A: Análisis de muestras. B: Caja de Petri con papel milimetrado para medir la talla de los individuos

4.5 ANÁLISIS DE DATOS

Una vez realizado el recuento, se calculó la densidad de individuos por m^3 de agua filtrada y se determinó la abundancia relativa para cada grupo de macroinvertebrados encontrados en cada estación de muestreo.

Para determinar la distribución, expresada en términos de densidad, de los macroinvertebrados presentes en la columna de agua, se consideró el volumen filtrado en cada muestreo. Dicho volumen se calculó a partir de la distancia recorrida en el transecto (2 m) y del área del aro de la manga de plancton, definida como $A = \pi r^2$, donde el radio corresponde a 0,08 m.

La densidad (ρ) se obtuvo dividiendo el número total de individuos registrados en cada punto de muestreo entre el volumen de agua filtrado, calculado como el producto de la distancia del transecto y el área del aro de la manga. La expresión matemática de este procedimiento es la siguiente:

$$\rho = \frac{N^{\circ} \text{ total de individuos}}{2m \times \pi r^2}$$

De este modo, los resultados se expresaron como número total de individuos por metro cúbico (m^3).

Para analizar el comportamiento de los diferentes géneros de macroinvertebrados en los estanques a lo largo del tiempo, se empleó el **Índice de Abundancia Relativa (IAR)**, definido como:

$$IAR = \frac{N^{\circ} \text{ individuos del género}}{N^{\circ} \text{ total de individuos}} \times 100$$

Con el fin de evaluar la diversidad biológica en los distintos estanques, se utilizó el **Índice de Shannon (H)**, calculado según la expresión:

$$H = \sum Pi (\log \log Pi)$$

Donde Pi representa la proporción de individuos de cada género respecto al número total de individuos (Odum, 1972).

Asimismo, la riqueza específica se estimó mediante el **Índice de Margalef (D_{Mg})**,

definido como:

$$D_{Mg} = \frac{S}{\ln(N)}$$

Donde S corresponde al número total de géneros presentes y N al número total de individuos (Ramírez, 1999).

Es interesante analizar ambos índices en conjunto, ya que el índice de Margalef solo se centra en la riqueza de especies, mientras que Shannon combina la riqueza con la abundancia relativa, y permite apreciar cómo se distribuyen en su entorno.

Es importante señalar que algunos individuos se identificaron a nivel de especie y otros a nivel de género, debido a la dificultad de encontrar referentes visuales que confirmaran la especie. En el caso de los poliquetos, solo dos especies diferentes no pudieron ser identificadas y han sido denominadas como Poliqueto A y Poliqueto B. Para identificar los individuos se empleó el Atlas de la Fauna Acuática de la Bahía de Cádiz (Arias, 2001) y la Cartilla de Identificación de Macroinvertebrados Acuáticos, Guía para el Monitoreo Participativo (Andino et al., 2017).

5. RESULTADOS

5.1 SALINIDAD

La concentración de sal en las diferentes estructuras de la salina se ha analizado teniendo en cuenta las diferentes épocas estacionales que coinciden con los diferentes movimientos poblacionales de las aves. Es importante señalar que, a fin de realizar una comparación del comportamiento de este gradiente a lo largo del tiempo y del espacio, se calculó un valor promedio a partir de los datos obtenidos en los muestreos realizados el primer día —cuando se introduce el agua a la salina—, al séptimo día y al decimocuarto día. Esta decisión metodológica se adoptó debido a que las diferencias registradas en los valores de salinidad entre dichos periodos no resultaron relevantes.

En la Fig. 6 se observan las gráficas de salinidad por estaciones de muestreo en las distintas temporadas del muestreo. En la **E1. Estero** se puede observar el decrecimiento de la salinidad a través de las diferentes épocas. En la época de cría se alcanzó una media de 45 g/L, que es ligeramente alta para esta estructura. En la época postnupcial la salinidad decreció apreciablemente en comparación a la época de cría, alcanzando 35 g/L debido a los altos coeficientes de marea que tuvieron

lugar en septiembre y que afectaron directamente la concentración de sal en el agua de la salina.

En la época de invernada la salinidad descendió ligeramente a un valor de 33 g/L y lo mismo ocurrió en la época prenupcial donde se alcanzó una concentración de 32 gr/L. Aunque la temperatura ambiente incrementó, la salinidad no presentó un aumento significativo. Este comportamiento se atribuye a la ocurrencia de un período de precipitaciones que contribuyó al llenado de las distintas estructuras, ocasionando una disminución en la concentración de sales disueltas. Dicho fenómeno se manifestó en sentido contrario a lo esperado para las diferentes temporadas, atenuando así la variación de salinidad prevista por efecto de la temperatura. En la estación **E2. Vueltas de Retenida**, se registró una salinidad superior en comparación con el punto de muestreo previo. Este incremento se explica por el inicio del proceso de evaporación del agua previamente captada y almacenada. Durante su transporte a través de la estructura de retenida, el agua experimentó un aumento de temperatura, lo que favoreció la concentración de sales disueltas, alcanzando un valor de 72 g/L durante la época de cría. Durante la época postnupcial, la salinidad disminuyó a 47 g/L, fenómeno asociado a los altos coeficientes de marea registrados en septiembre de 2024. Posteriormente, en la época de invernada, la salinidad mostró un incremento, alcanzando un valor de 57 g/L. Finalmente, durante la época de cría, la concentración salina se vio afectada por las precipitaciones constantes, lo que provocó un descenso hasta los 37 g/L.

En la estación de muestreo **E3. Vueltas de Periquillo**, durante la época de cría se registró una salinidad promedio de 101 g/L. Este valor fue superior al observado en las temporadas posteriores, lo cual se atribuye a las elevadas temperaturas y a la acción del viento, factores que favorecen la evaporación del agua. Durante la época

postnupcial, la concentración de sal disminuyó aproximadamente un 50 % con respecto a la época anterior, lo cual se relaciona con los altos coeficientes de marea ocurridos. En la época de invernada, la concentración aumentó a 50 g/L, mientras que en la época prenupcial la salinidad media fue de 53 g/L. A lo largo del período de estudio, la salinidad no presentó un incremento significativo.

En la estación **E4. Cristalizador**, durante la época de cría se registró un valor medio de salinidad de 250 g/L, indicando un entorno hipersalino asociado a una intensa evaporación estival y a una limitada entrada de agua dulce. Estas condiciones generaron un ambiente extremo que solo pudieron tolerar algunas especies eurihalinas, restringiendo así la comunidad biológica a un número reducido de especies. La salinidad disminuyó de manera pronunciada en la época postnupcial hasta alcanzar aproximadamente 50 g/L, debido a factores ambientales externos. En la época de invernada, la salinidad media fue de 57 g/L, manteniendo valores medios-bajos en comparación con la época de cría. Durante la época prenupcial, la media ascendió a 63 g/L, lo que confirmó el calentamiento del agua y se asoció al inicio del incremento de las temperaturas y de la evaporación previa al verano, aunque los valores permanecieron considerablemente por debajo de los observados en la época de cría.

En el punto de muestreo **E5. Muro Experimental**, se observó una diferencia marcada en la salinidad entre la época de cría, con un valor medio de 73 g/L, y las épocas posteriores. En las épocas postnupcial, de invernada y prenupcial, los valores disminuyeron, con medias de 37, 42 y 42 g/L, respectivamente. La disminución puede deberse al alto coeficiente de marea mencionado anteriormente y a la época de lluvias.

En el punto de muestreo **E6. Rosario**, la concentración media de sal en el agua durante la época de cría alcanzó los 82 g/L. Posteriormente, en la época postnupcial se registró una reducción del 43,17 %, con un valor de 46,6 g/L. Durante la invernada, se observó un leve incremento hasta 53 g/L, y en la época prenupcial la salinidad volvió a situarse en torno a 47 g/L. Por lo tanto, la variación en estas tres últimas épocas no resultó relevante.

Fig. 6. Gráficas de salinidad (gr sal/L) en las seis estaciones de muestreo (E1: Estero, E2: Vueltas retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: Cristalizador, E5: Muro experimental, E6: Rosario) y en las cuatro temporadas de muestreo (Cría, migraciones pre y post nupcial e invernada).

5.2 DENSIDAD Y ABUNDANCIA

En la Fig. 7 se muestra la densidad de macroinvertebrados en la época de cría en cada uno de los puntos de muestreo. En general, se puede observar que, aunque la riqueza de especies fue amplia en los distintos puntos, solo unas pocas presentaron densidades claramente dominantes, principalmente Hebridae, *Chironomus* sp. (en diferentes etapas de desarrollo), *Artemia* sp., *Ochthebius* sp. e *Hydrobia* sp., que presentaron mayor porcentaje de abundancia relativa. A continuación, se procede a describir las densidades, expresadas en nº total de individuos de cada especie, encontrados por metro cúbico (N)/ m³, de cada estación de muestreo.

En **E1. Estero**, la especie que presenta una mayor distribución en la columna de agua es la *Hydrobia* sp. con (1,56 N/m³), seguido por el decápodo *Mesopodopsis* y *Cerostoma edule* (0,4 N/m³) y finalmente de *Donax trucus* (0,12 N/m³).

En **E2. Vueltas de Retenida**, se registró la mayor diversidad de especies. La densidad más elevada correspondió al género *Hydrobia*, con 5,6 N/m³. Le siguió el hemíptero *Halobates*, con 0,16 N/m³. Dentro del orden Díptera, se identificaron diferentes estadios de *Chironomus*: mudas (0,12 N/m³), adultos (0,08 N/m³) y larvas (0,04 N/m³). También se detectó la presencia del coleóptero *Ochthebius* (0,12 N/m³) y de un díptero perteneciente a la familia Empididae (0,04 N/m³). Entre los invertebrados acuáticos, se encontró el bivalvo *Cerastoderma edule* con una densidad de (0,04 N/m³), así como dos tipos de poliquetos, *Polichaeta sedentaria* (0,08N/m³) y *Phyllodocidae* (0,04 N/m³).

En **E3. Vueltas de periquillo**, se observó una alta densidad de invertebrados, destacando Hebridae del orden *Hemiptera* sp. (22,44 N/m³), seguida por *Chironomus tanytarsus* (17,04 N/m³). *Artemia* sp. con (10,04 N/m³). En menores densidades se registraron mudas y larvas de *Chironomus* sp. (0,12 y 0,36 N/m³,

respectivamente). *Ochthebius* sp. (1,48 N/m³), *Hydrobia* sp. (0,12 N/m³), *Elmidae* sp. (0,04 N/m³), *Mesopodosis slabberi* (0,04 N/m³), *Ixodes* sp. (0,36 N/m³) y larvas de *Syrphidae* (0,12 N/m³).

En el punto de muestreo **E4. Cristalizador**, la *Artemia* sp. presentó una mayor distribución (9,68 N/m³). También se encontraron otros individuos tales como: *Ochthebius* sp., *Elmidae* sp., larvas de *Trichoptera* sp, *Xylocopa* sp, y *Berosus spinosus*, que presentaron valores de densidad bajos (0,24–0,04 N/m³).

En **E5. Muro experimental** se registraron principalmente organismos del orden Díptera, con mudas de *Chironomus* (0,96 N/m³), larvas de *Chironomus* (0,12 N/m³) y larvas de otros dípteros (0,08 N/m³). También se encontraron: *Ochthebius* sp. (0,04 N/m³), *Hebridae* sp. (0,48 N/m³), *Hydrobia* sp. (1,76 N/m³), *Elmidae* sp. (0,08 N/m³) y *Hesperocorixa* sp. (0,04 N/m³).

En **E6. Rosario** sobresalen las larvas de *Chironomus* sp. (4,96 N/m³), seguidas por *Chironomus tanytarsus* (1,68 N/m³) y *Ochthebius* sp. (1,22 N/m³). También estuvieron presentes larvas de dípteros (0,12 N/m³), adultos de *Chironomus* sp. (0,16 N/m³), *Hebridae* sp. (0,06 N/m³), *Hydrobia* sp. (0,04 N/m³), *Elmidae* sp. (0,02 N/m³), *Hesperocorixa* (0,02 N/m³), *Empididae* sp. (0,04 N/m³) *Hydrophilidae* sp. (0,04 N/m³), *Artemia* sp. (0,4 N/m³), larvas *Trichoptera* sp. (0,44 N/m³), *Xylocopa* sp. (0,12 N/m³) y *Plecoptera larvae* sp. (0,04 N/m³).

Fig. 7. Gráficas de densidad de especies de macroinvertebrados (N /m^3) en las seis estaciones de muestreo (E1: Estero, E2: Vueltas retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: Cristalizador, E5: Muro experimental, E6: Rosario) en la época de cría.

En cuanto a la abundancia durante la época de cría (Tabla 1), en **E1. Estero**, el 62% de la comunidad de macroinvertebrados que se distribuye en la columna de agua pertenece a *Hydrobia* sp., un 16,12% de *Mesopodopsis slaberi* del subgrupo de los malacostráceos, y un 20,95% de la clase Bivalva (*Cerastoma edule* y *Donax trunculus*). En el punto de muestreo **E2. Vueltas de retenida** el 88,31% pertenece a *Hydrobia* sp., el 4,5% pertenece al orden Diptera (mudas de *Chironomus* sp., larvas de *Chironomus* sp., *Chironomus tanytarsus*, *Empididae* sp.), el género *Ochthebius* representa el 1,94%, *Halobates* sp. aporta el 2,6%, *Ceratoma edule* representa el 0,649 % y la clase Polychaeta representa el 1,94%. En la **E3. Vueltas de Periquillo**, el 33,88% de la comunidad de macroinvertebrados lo compone el orden Diptera, el 2,83%, *Hebridae* sp. conforma el 43%, *Artemia* sp, representa el 19,2%, y el resto de individuos representan menos del 1%. En la **E4. Cristalizador** el 92,3% de la comunidad lo representa *Artemia* sp, el género *Ochthebius* sp. el 2,29% al igual que la Familia Elmidae y larvas Trichoptera, el 0,76 % restante lo componen *Xylocopa* sp. y *Berosus spinosus*. En la **E5. Muro experimental**, la comunidad está compuesta en un 32,51% por individuos del Orden Diptera, el 49,4% por *Hydrobia* sp. El 13,48 % por la Familia Hebridae y el 3,36 % lo conforma el Orden Coleoptera. En el **E6. Rosario**, el 74,99% de los individuos pertenece al Orden Diptera, el 13,43% al Orden Coleoptera, 0,84% al Orden Hemiptera. *Artemia* sp. se corresponde con el 4,2% y las larvas de *Trichoptera* el 4,6%, el resto de los individuos suman el 1,05% restante.

Tabla.1. Porcentaje de abundancia en las seis estaciones de muestreo (E1: Estero, E2: Vueltas de retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: cristalizador, E5: Muro experimental, E6 Rosario) en la época de cría.

E1		E2		E3		E4		E5		E6	
Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%
<i>Hydrobia sp</i>	62,90	<i>Hydrobia sp</i>	88,31	<i>Hebridae</i>	43,02	<i>Artemia sp</i>	92,36	<i>Hydrobia sp</i>	49,43	Larva de <i>Chironomus sp</i>	52,10
<i>Mesopodopsis slabberi</i>	16,12	<i>Halobates sp</i>	2,59	<i>Chironomus tanitarsus</i>	32,66	<i>Ochthebius sp</i>	2,29	Mudas de <i>Chironomus sp</i>	26,96	<i>Chironomus tanytarsus</i>	17,64
<i>Cerastoderma edule</i>	16,12	Muda <i>Chironomus sp</i>	1,94	<i>Artemia sp</i>	19,24	<i>Elmidae, larvas</i>	2,29	<i>Hebridae sp</i>	13,48	<i>Ochthebius sp</i>	12,81
<i>Donax trunculus</i>	4,83	<i>Ochthebius sp</i>	1,94	<i>Ochthebius</i>	2,83	Larva <i>Tricoptero</i>	2,29	Larva <i>Chironomus sp</i>	3,37	Larva <i>Tricoptero sp</i>	4,62
		<i>Chironomus tanytarsus</i>	1,29	Larva <i>Chironomus</i>	0,69	<i>Xylocopa sp</i>	0,38	Larva <i>Diptero sp</i>	2,24	<i>Artemia sp</i>	4,20
		Poliqueto A	1,29	<i>Ixodes sp</i>	0,69	<i>Berosus</i>	0,38	Larva de <i>Elmidae sp</i>	2,24	Mudas de <i>Chironomus sp</i>	2,31
		Larva <i>Chironomus</i>	0,64	Mudas <i>Chironomus</i>	0,23			<i>Ochthebius</i>	1,12	<i>Chironomus sp adulto</i>	1,68
		<i>Empididae</i>	0,64	<i>Hydrobia</i>	0,23					Larva <i>Diptero sp</i>	1,26
		<i>Cerastoma edule</i>	0,64	<i>Syrphidae</i>	0,23					<i>Hebridae sp</i>	0,63
		<i>Phyllodocida sp</i>	0,64	<i>Elmidae, larvas</i>	0,07					<i>Polistes dominula</i>	0,63
				<i>Mesopodopsis</i>	0,07					<i>Hydrobia sp</i>	0,42
										<i>Empididae Hemerodromia</i>	0,42
										<i>Hidrophylidae sp</i>	0,42
										Larva <i>Plecoptera sp</i>	0,42
										<i>Elmidae sp, larvas</i>	0,21
										<i>Hesperocorixa sp</i>	0,21

En la Fig. 8 se muestra la densidad en la época de migración postnupcial. En **E1. Estero**, la comunidad se caracterizó por bajas densidades, dominadas por mudas de *Chironomus* (0,44 N/m³), acompañadas de *Hydrobia* (0,20 N/m³) y registros muy puntuales de *Hebridae* sp. y *Chironomus tanytarsus*. Esto sugiere un ambiente con escasa abundancia general, donde solo ciertos dípteros muestran una presencia constante. El **E2. Vueltas de Retenida**, se observó un claro incremento en la densidad de organismos, por la presencia de mudas de *Chironomus* (7,16 N/m³) y del hemíptero *Hesperocorixa* (4,6 N/m³). La presencia conjunta de *Elmidae* e *Hydrobia* (1,24 N/m³, respectivamente), indica un ambiente con mayor heterogeneidad ecológica y condiciones que favorecen tanto insectos acuáticos como moluscos.

En la **E3. Vueltas de Periquillo**, la composición de la comunidad está predominada por *Artemia* sp. (6,56 N/m³), *Hesperocorixa* (2,72 N/m³), larvas de *Chironomus* (2,5362 N/m³), lo que evidencia un cambio en la estructura con respecto a E2, ya que aquí se acentúa la importancia de especies adaptadas a condiciones más extremas con referencia a la concentración de sal o de aguas con menor oxigenación. Elmidae se encuentra presente de forma moderada (0,8 N/m³), mientras que los demás taxones se mantuvieron en bajas densidades. En **E4. Cristalizador**, predomina *Artemia* sp. (3,84 N/m³), seguida de las mudas de *Chironomus* sp. (1,6 N/m³). El resto de individuos —*Ochthebius* sp., *Hébridae* sp., *Hydrobia* sp., *Elmidae* sp. y larvas de *Syrphidae* sp.— se registraron en densidades muy bajas, lo que refleja una comunidad menos equilibrada, con fuerte dependencia de unas pocas especies dominantes. En **E5. M. Experimental**, destacó nuevamente la aparición de mudas de *Chironomus* (7,27 N/m³), *Elmidae* (2,32 N/m³), acompañados de *Artemia* sp. (1,8 N/m³). El resto de los taxones (adultos y larvas de *Chironomus*, *Hydrobia* sp., *Hebridae* sp., *Hydrophilidae* sp. y *Ochthebius* sp.) se mantuvieron en proporciones reducidas. Esto confirma la relevancia de los *Chironomus* como grupo estructural en este hábitat. Finalmente, en **E6. Rosario** se detectó la mayor densidad, con un marcado predominio de mudas de *Chironomus* (1,84 N/m³), *Elmidae* sp. (1,02 N/m³). En menor proporción se encontraron *Hesperocorixa*, *Hebridae* y *Empididae* (0,04 N/m³), *Hydrobia* sp., larvas de *Chironomus* y larvas de *Syrphidae* sp. (0,02 N/m³).

Leyenda

Chironomus mudas		Hydrobia		Elmidae dubiraphia		Phyllococida	
Diptero larvae		Veliidae		Hydrophilidae		Artemia salina	
Chironomus larvae		Hesperocorixa		Mesopodopsis		Ixodes sp	
Chironomus tanytarsus		Hebridae		Cerastoderma edule		Trichoptera larvae	
Adulto chironomus		Ochthebius		Donax trunculus		Plecoptera larvae	
Larva syrphidae		Berosus		Polychaeta sedentaria		Ephemeroptera larvae	
Empididae		Xylocopa sp					

Fig. 8. Gráficas de densidades de especies de macroinvertebrados (N/m^3) en las seis estaciones de muestreo (E1: Estero, E2: Vueltas retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: Cristalizador, E5: Muro experimental, E6: Rosario) en la época de migración post nupcial.

En relación a las abundancias, durante la época postnupcial (Tabla 2), en el punto **E1. Estero**, el 66,66% de los individuos capturados pertenecen al orden Diptera, el 27,7% a *Hydrobia* sp. y el 5% restante a la familia Hebridae. En **E2. Vueltas de Retenida** los individuos más abundantes con un 9,01% fueron los pertenecientes a *Ochthebius* sp., seguido por un 3,22% de la orden Diptera y menos de un 1% de *Hydrobia* sp. En **E3. Vueltas de periquillo**, arrojó un 59,42% de *Artemia* sp., el 24,63% de la comunidad está conformado por individuos del orden Hemiptera, un 8,68% del orden Coleoptera y un 7,24% de *Chironomus* sp.

En **E4. Cristalizador** un 63,5% es *Artemia* sp., seguido por un 27,15% del orden Diptera, un 4,63% del orden Coleoptera, un 2,64% del orden Hemiptera y un 1,98% de *Hydrobia* sp.

En la estación de muestreo **E5. M. Experimental** la mayor parte de la comunidad está compuesta por el orden Diptera con un 60,83% de individuos, seguidos por el orden Coleoptera con el 19,41%, *Hydrobia* sp. con un 2,58% y el orden Hemiptera con menos del 1%. En **E6. Rosario** el 53,43 % pertenece al orden Diptera, el 30% al orden Coleoptera, el 12,93% del orden Hemiptera y menos del 1% de *Hydrobia* sp.

Tabla.2. Porcentaje de abundancia en las seis estaciones de muestreo (E1: Estero, E2: Vueltas de retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: cristalizador, E5: Muro experimental, E6 Rosario) en la época de migración postnupcial.

E1		E2		E3		E4		E5		E6	
Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%
Mudas <i>Chironomus</i> sp	61,11	<i>Elmidae</i> sp larvas	33,43	<i>Artemia</i> sp	59,42	<i>Artemia</i> sp	63,58	Mudas <i>Chironomus</i> sp	58,90	Mudas <i>Chironomus</i> sp	54,12
<i>Hydrobia</i> sp	27,78	<i>Ochthebius</i> sp	9,01	<i>Hesperocorixa</i> sp	24,64	Muda <i>Chironomus</i> sp	26,49	<i>Elmidae</i> sp larvas	18,78	<i>Elmidae</i> sp larvas	30
<i>Chironomus tanytarsus</i>	5,56	Muda <i>Chironomus</i> sp	1,77	<i>Elmidae</i> sp	7,25	<i>Ochthebius</i> sp	3,31	<i>Hydrobia</i> sp	2,59	<i>Hebridae</i> sp	11,77
<i>Hebridae</i> sp	5,56	Larva <i>Chironomus</i> sp	1,45	Mudas <i>Chironomus</i> sp	4,71	<i>Hebridae</i> sp	2,65	Larva <i>Chironomus</i> sp	1,94	<i>Hesperocorixa</i> sp	1,18
		Larva <i>Syrphidae</i> sp	1,77	Larvas de <i>Chironomus</i> sp	2,54	<i>Hydrobia</i> sp	1,99	<i>Ochthebius</i> sp	0,65	<i>Empididae</i> sp	1,18
		<i>Hesperocorixa</i> sp	1,16	<i>Ochthebius</i> sp	1,45	<i>Elmidae</i> sp larvas	1,32	<i>Hebridae</i> sp	0,32	Larvas <i>Chironomus</i> sp	0,59
		<i>Hydrobia</i> sp	0,58							<i>Hydrobia</i>	0,59
		<i>Chironomus</i> sp adulto	0,29			Larva <i>Syrphidae</i> sp	0,66			Larva <i>Syrphidae</i> sp	0,58
		<i>Artemia</i> sp.	0,29								

En la Fig. 9 se muestra la densidad de macroinvertebrados en la época de invernada.

En el **E1. Estero**, la comunidad presentó bajas densidades, con presencia de *Hydrobia* (0,2 N/m³), como especie dominante, acompañada de registros marginales de *Phyllodocida* sp. (0,04 N/m³).

En la **E2. Vueltas de retenida** se observó una mayor densidad destacando *Hydrobia* sp (2,2 N/m³) y *Artemia* sp. (0,56 N/m³). También se encontraron mudas de *Chironomus* sp. (0,24 N/m³), *Chironomus tanytarsus* (0,04 N/m³), *Halobates* sp. (0,08 N/m³) y *Ixodes* sp. (0,04 N/m³), todos en menor proporción.

En **E3. Vueltas de periquillo** se registró un predominio de la población de *Artemia* sp (1,52 N/m³), seguida por *Hesperocorixa* sp. (0,2 N/m³). En densidades bajas aparecieron *Chironomus* sp. en diferentes estados de desarrollo (0,08–0,04 N/m³), *Hydrobia* sp. (0,08 N/m³), *Elmidae* sp. (0,04 N/m³) y *Polistes dominula* (0,04 N/m³).

En **E4. Cristalizador**, se observó un incremento en la densidad de la comunidad de macroinvertebrados, con *Artemia* sp. (27,96 N/m³), muy por encima del resto de especies. En proporciones menores aparecieron mudas de *Chironomus* sp. (3,4 N/m³), larvas de díptero sp. (0,04 N/m³), larvas y adultos de *Chironomus* sp. (0,08 y 0,04 N/m³), *Ochthebius* sp. (0,2 N/m³), *Hydrobia* sp. (0,12 N/m³), *Elmidae* sp. (0,04 N/m³) y *Polistes dominula* (0,04 N/m³).

En **E5. Muro experimental**, aunque la densidad total fue inferior a E4, se identificaron valores importantes de *Artemia* sp. (8,08 N/m³), *Hesperocorixa* sp. (1,68 N/m³). Otros taxones presentes en densidades intermedias fueron *Elmidae* sp. (0,56 N/m³), *Hydrobia* sp. (0,44 N/m³) y mudas de *Chironomus* sp. (0,88 N/m³). En densidades bajas se detectaron larvas de *Díptero* sp., *Ochthebius* sp., *Hebridae* sp. y otros insectos acuáticos. En **E6. Rosario**, la comunidad estuvo dominada por *Hesperocorixa* sp. (2,44 N/m³), acompañado de valores destacados de *Elmidae*

(0,36N/m³), mudas de *Chironomus* 0,36N/m³ e *Hydrobia* (0,34 N/m³). También se registraron *Chironomus tanytarsus* (0,3 N/m³), larvas de *Chironomus*(0,16 N/m³) , larvas de *Díptero* sp. (0,12 N/m³), *Chironomus* sp. adulto (0,04N/m³), *Hebridae* sp. (0,02 N/m³) así como *Mesopodopsis* (0,02 N/m), en bajas densidades.

Con respecto a la abundancia en la época de invernada (Tabla 3), en el **E1. Estero**, los individuos más abundantes pertenecen a *Hydrobia* sp. 83,3%, seguido por los individuos determinados como Poliqueto B. Igual que en el punto de muestreo anterior en **E2. Vueltas de retenida** la especie más abundante fue *Hydrobia* sp. con 69,6%, seguida por *Artemia* sp. con un 17,7%, el orden Díptera con un 8,79% y el orden Coleóptera con un 2,53%.

En **E3. Vueltas de periquillo**, la *Artemia* sp. conforma un 73% de la comunidad, seguido por el orden Hemiptera con un 9,61%, el orden Diptera con un 9,6%, el orden Coleoptera 1,9% y, finalmente, del orden Hymenoptera con 1,9%. En **E4. Cristalizador**, el orden Diptera se presenta con un 11,04%, el orden Coleóptera con menos del 1%, e igual que *Hydrobia* sp. En **E5. Muro Experimental** los individuos más abundantes pertenecen a *Artemia* sp. con 68%, seguido por el orden Hemiptera que conforma el 14,43% de la comunidad y finalmente el orden Coleoptera con un 5,7%. En la **E6. Rosario** la presencia más abundante es el orden Hemiptera con el 59,08%, seguido por el orden Diptera con 23,3%, el 8,17% lo constituye el orden Coleoptera.

Fig. 9. Gráficas de densidades de especies de macroinvertebrados (N/m^3) en las seis estaciones de muestreo (E1: Estero, E2: Vueltas retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: Cristalizador, E5: Muro experimental, E6: Rosario) en la época de invierno.

Tabla.3. Porcentaje de abundancia en las seis estaciones de muestreo (E1: Estero, E2: Vueltas de retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: cristalizador, E5: Muro experimental, E6 Rosario) en la época de invierno

E1		E2		E3		E4		E5		E6	
Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%
<i>Hydrobia sp</i>	83,33	<i>Hydrobia sp</i>	69,62	<i>Artemia sp</i>	73,07	Mudas <i>Chironomus sp</i>	10,67	<i>Artemia sp</i>	68,01	<i>Hesperocorixa sp</i>	58,65
<i>Phylodocida sp</i>	16,66	<i>Artemia sp</i>	17,72	<i>Hesperocorixa sp</i>	9,61	<i>Ochthebius sp</i>	0,62	<i>Hesperocorixa sp</i>	14,14	Mudas de <i>Chironomus sp</i>	8,65
		Muda <i>Chironomus sp</i>	7,59	Muda <i>Chironomus sp</i>	3,84	<i>Hydrobia sp</i>	0,37	Mudas <i>Chironomus sp</i>	7,40	<i>Elmidae sp</i>	8,65
		<i>Halobates sp</i>	2,53	<i>Hydrobia sp</i>	3,84	Larva <i>Chironomus sp</i>	0,25	<i>Elmidae sp</i>	4,71	<i>Hydrobia sp</i>	8,17
		<i>Chironomus Tanytarsus</i>	1,26	<i>Chironomus sp adulto</i>	3,84	<i>Elmidae sp</i>	0,12	<i>Hydrobia sp</i>	3,70	<i>Chironomus tanytarsus</i>	7,21
		<i>Ixodes sp</i>	1,26	<i>Polistes dominula</i>	1,92	Larva De Diptero	0,12	<i>Ochthebius sp</i>	1,01	Larva De <i>Chironomus sp</i>	3,84
				Larva <i>Chironomus sp</i>	1,92			Larva Diptero	0,67	Larva Diptero <i>sp</i>	2,88
				<i>Elmidae sp</i>	1,92			<i>Hebridae sp</i>	0,33	<i>Chironomus sp adulto</i>	0,96
										<i>Hebridae sp</i>	0,48
										<i>Mesopodopsis sp.</i>	0,48

Durante la época prenupcial (Fig. 10), los muestreos reflejan un patrón muy marcado en la estructura de la comunidad de macroinvertebrados acuáticos, una alta presencia de diferentes especies, pero con fuerte presencia *Artemia sp.* en la mayoría de los puntos de muestreo. **E1. Estero** no aparece en la Fig. 9 debido a que no se encontraron invertebrados en los muestreos realizados durante la época prenupcial. En **E2. Vueltas de retenida**, la comunidad estuvo ampliamente dominada por *Artemia salina* (23,56 N/m³), acompañada en menor proporción por *Hesperocorixa* (1,2 N/m³) e *Hydrobia* (0,84 N/m³). También se encontraron mudas de *Chironomus sp* (0,48 N/m³), un adulto de *Chironomus sp.* (0,04 N/m³) y *Mesopodopsis slabberi* (0,04 N/m³). En una segunda muestra del mismo punto, se corroboró este patrón, con *Artemia sp* incluso más abundante (25,12 N/m³) y los demás taxones en densidades mucho menores.

En **E3. Vueltas de periquillo**, se encontraron individuos de *Artemia* sp. con una densidad de (25,12 N/m³), mudas de *Chironomus* sp. (0,12 N/m³), *Hesperocorixa* sp. (0,16 N/m³) e *Hydrobia* sp. (0,04 N/m³).

En **E4. Cristalizador**, las densidades de los diferentes grupos de macroinvertebrados con predominio de *Artemia* sp. (23,68 N/m³), junto a *Chironomus* sp. en distintas etapas de desarrollo (1,08 y 0,56 N/m³). En menores densidades se encontraron *Hesperocorixa* sp. (0,64 N/m³) y *Ochthebius* sp. (0,12 N/m³). En **E5. Muro experimental**, la densidad de la comunidad fue diferente: aunque se registró *Hesperocorixa* sp. (2,12 N/m³), *Artemia* sp. (0,2 N/m³) en densidades bajas. En su lugar, destacaron las mudas de *Chironomus* sp. (0,52 N/m³), junto con *Ochthebius* sp. (0,24 N/m³) y *Mesopodopsis slabberi* (0,32 N/m³) y La presencia de *Empididae* sp. (0,04 N/m³). En el punto de muestreo **E6. Rosario**, se observó una concentración relevante de *Artemia* sp. (13,06 N/m³) durante la época prenupcial, confirmando su rol como especie clave en este período. Además, se detectaron *Hesperocorixa* (0,72N/m³), *Hydrobia* sp. (0,38 N/m³), *Chironomus* sp. en distintas etapas de desarrollo (0,14–0,08 N/m³) y *Mesopodopsis slabberi* (0,08 N/m³).

E1. Estero

E2. Retenida

E3. Periquillo

E4. Cristalizador

E5. M. Experimental

E6. Rosario

Leyenda

Chironomus mudas		Hydrobia		Elmidae dubiraphia		Phyllodocida	
Díptero larvae		Veliidae		Hydrophilidae		Artemia salina	
Chironomus larvae		Hesperocorixa		Mesopodopsis		Ixodes sp	
Chironomus tanytarsus		Hebridae		Cerastoderma edule		Trichoptera larvae	
Adulto chironomus		Ochthebius		Donax trunculus		Plecoptera larvae	
Larva syrphidae		Berosus		Polychaeta sedentaria		Ephemeroptera larvae	
Empididae		Xylocopa sp					

Fig. 10. Gráficas de densidades de especies de macroinvertebrados (N/m^3) en las seis estaciones de muestreo (E1: Estero, E2: Vueltas retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: Cristalizador, E5: Muro experimental, E6: Rosario) en la migración prenupcial.

Con respecto a la abundancia de la época prenupcial (Tabla 4). Como ya se ha mencionado, en **E1. Estero**, no se encontraron individuos. En **E2. Vueltas de Retenida** el mayor porcentaje de individuos pertenece a *Artemia* sp. en un 90%, seguida del género *Corixidae* (4,6%), *Hydrobia* sp. conforma el 3,2%, los dípteros presentes conforman el 1,98% de la comunidad y *Mesopodopsis slabberi* representa menos del 0,5%. En **E3. Vueltas de periquillo**, la *Artemia* sp. sigue siendo el individuo dominante, conformando el 98,7% de la comunidad. El 1,3% restante pertenece a los géneros *Hydrobia*, *Chironomus* y *Hesperocorixa*. Con respecto a **E4. Cristalizador**, la *Artemia* sp. también conforma el 90% de la comunidad, el género *Chironomus* el 6,28%, *Ochthebius* menos del 5% y *Hesperocorixa* conforma el 2,45%. En la **E5. Muro Experimental** la especie dominante vuelve a corresponderse con *Artemia* en un 68%, seguido, por un 14,47% del orden Hemiptera, un 8% de *Chironomus* sp., *Hydrobia* sp. (3,7%), *Elmidae* sp. (4,7%) y, por último, el género *Ochthebius* (1%). En **E6. Rosario** el 60% de la comunidad lo compone *Hesperocorixa*, seguido de 17,18 del orden *Diptera*, *Mesopodopsis slabberi* con un 9,19%, *Ochthebius* sp con un 6,8% y finalmente *Artemia* sp. con un 5,7%.

Tabla.4. Porcentaje de abundancia en las seis estaciones de muestreo (E2: Vueltas de retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: cristalizador, E5: Muro experimental, E6 Rosario) en la época de migración prenupcial.

E2		E3		E4		E5		E6	
Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%
<i>Artemia</i> sp	90,06	<i>Artemia</i> sp	98,74	<i>Artemia</i> sp	90,79	<i>Artemia</i> sp	68,01	<i>Hesperocorixa</i> sp	60,91
<i>Hesperocorixa</i> sp	4,58	<i>Hesperocorixa</i> sp	0,62	Muda <i>Chironomus</i> sp	4,14	<i>Hesperocorixa</i> sp	14,14	Muda <i>Chironomus</i> sp	14,94
<i>Hydrobia</i> sp	3,21	Muda <i>Chironomus</i> sp	0,47	<i>Hesperocorixa</i> sp	2,45	Mudas <i>Chironomus</i> sp	7,40	<i>Mesopodopsis slabberi</i>	9,19
Muda <i>Chironomus</i> sp	1,83	<i>Hydrobia</i> sp	0,15	Larva <i>Chironomus</i> sp	2,14	<i>Elmidae</i> sp	4,71	<i>Ochthebius</i> sp	6,89
<i>Chironomus</i> sp adulto	0,15			<i>Ochthebius</i> sp	0,46	<i>Hydrobia</i> sp	3,70	<i>Artemia</i> sp	5,74
<i>Mesopodopsis slabberi</i>	0,15					<i>Ochthebius</i> sp	1,01	<i>Empididae</i> sp	1,14
						Larva Díptero	0,67	Larva de <i>Chironomus</i> sp	1,14
						<i>Hebridae</i> sp	0,33		

5.3 DIVERSIDAD Y RIQUEZA ESPECÍFICA

Para determinar la diversidad en cada uno de los puntos de muestreos se emplearon dos índices muy sencillos el primero es el índice de Shannon representado en los gráficos de la Fig.11 por las barras azules y el índice de riqueza y/o diversidad de Ramon Margalef representado en los gráficos de la Fig. 10 con las barras color naranja. Ambos índices permiten determinar, a partir de rangos previamente establecidos, si el área de estudio presenta una diversidad baja, media o alta (Tabla 5).

Tabla.5. Rangos indicadores de diversidad y abundancia

Rango	Indicador Shannon
$\approx 0 - 1$	Riqueza nula o muy baja.
$\approx 1 - 2$	Diversidad media
$\geq 2 - 3.5$	Alta biodiversidad

El índice de Shannon integra tanto la riqueza específica como la abundancia relativa de las especies presentes. Mientras que el índice de Margalef, es un índice de riqueza específica pura, ya que no considera la abundancia relativa de las especies, sino únicamente el número de especies presentes. Por ello, resulta particularmente útil analizar ambos índices de manera conjunta, con el fin de obtener una visión más completa de la estructura y diversidad de la comunidad biológica (Fig. 10).

Con respecto a los valores de diversidad, en **E1. Estero**, la comunidad de macroinvertebrados presenta valores medios durante las épocas de cría (1,02) y postnupcial (0,97), disminuyendo a valores muy bajos en la invernada (0,45) y siendo nula en época postnupcial. En **E2. Vueltas de Retenida**, los valores de diversidad se mantienen bajos (0,60 E. Cría), (0,95 E. Invernada), (0,43 E. Prenupcial) excepto en la época postnupcial (1,17), donde alcanza un nivel medio-bajo. En **E3. Vueltas de periquillo**, los valores de diversidad son aceptables (1,26 E. Cría),(1,14 E. Postnupcial), (1,05 E. Invernada), situándose en

un rango de media diversidad, salvo en la prenupcial (0,079) que presenta un rango de diversidad bajo, lo que refleja un ecosistema más equilibrado. En **E4. Cristalizador**, los valores son muy bajos ($> 0,51$) indicando que predominan especies tolerantes a condiciones extremas. Finalmente, **E5. Muro Experimental** (1,35 E. Cría), (1,22 E. Postnupcial), (1,09 E. Invernada), (1,25 E. Prenupcial) y **E6. Rosario** (1,57 E. Cría), (1,14 E. Postnupcial), (1,45 E. Invernada), (0,43 E. Prenupcial) presenta, en general, una diversidad media a lo largo del año.

Fig. 11. Gráficas de diversidad (azul) y riqueza específica (naranja) por época y estación de muestreo.

En cuanto a la riqueza específica (Fig. 11, naranja), el **E1. Estero** muestra valores generalmente bajos (0,72 E. Cría), (0,97 E. Postnupcial), (0,47 E. Invernada) excepto durante la época postnupcial, donde alcanza un nivel medio-bajo, lo que refleja la

existencia de pocas especies, pero con abundancia de individuos dentro de ellas. En **E2. Vueltas de Retenida**, la riqueza (1,78 E.Cría), (1,36 E. Postnupcial), (1,14 E. Invernada), (0,77 E. Prenupcial), es coherente con la estructura de la comunidad observada. En **E3. Vueltas de Periquillo**, la riqueza específica presenta valores de riqueza bajos (1,39 E. Cria), (0,88 E. Postnupcial), (1,77 E. Invernada), (0,46 E. prenupcial), aunque dominan pocas especies; en la época postnupcial, la riqueza disminuye, pero la diversidad alcanza valores medios, indicando una comunidad equilibrada y bien distribuida. En **E4. Cristalizador** la riqueza específica es baja (0,89 E. Cría), (0,89 E. Postnupcial), (1,19 E. Invernada), (0,61 E. Prenupcial). En **E5 M. Experimental**, los valores de riqueza sugieren la presencia de pocas especies predominantes en todas las épocas (1,55 E. Cría), (1, 39 E. Postnupcial), (1,22 E. Invernada) y (1,34 E. prenupcial). Finalmente **E6. Rosario** los valores de riqueza se encuentran en un rango medio (2,43 E. Cría), (1,36 E. Postnupcial), (1,66 E. Invernada) y (0,75 E. Postnupcial), con predominio de unas pocas especies.

6. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

El análisis comparativo de las comunidades de macroinvertebrados a lo largo de las diferentes épocas del ciclo anual (cría, postnupcial, invernada y prenupcial) muestra una clara relación entre la composición faunística y los gradientes de salinidad presentes en las distintas estaciones de muestreo. En general, se observa que la diversidad y la densidad de individuos disminuyen conforme aumenta la salinidad, aunque ciertas especies halófilas. Principalmente *Artemia* sp., se caracteriza por soportar grandes concentraciones de sal, ya que se pueden encontrar poblaciones en salinidades inferiores a 35 ppm y en concentraciones muy altas. Esta eurihalinidad, le permite vivir en rangos que abarcan desde 20 g/L hasta más de 300 g/L, debido a su capacidad de osmorregulación (Ruiz, 2008). *Hydrobia* sp. muestra

tolerancia amplia a diferentes factores ecológicos (Dominguez, 2017), pero en ambientes hipersalinos se pueden encontrar altas densidades de estos individuos, lo que indica que es capaz de alimentarse, crecer y reproducirse en salinidades de 0 a 15 $\mu\text{g/L}$ y puede tolerar 30-35 $\mu\text{g/L}$ durante cortos periodos de tiempo. Este gastrópodo puede encontrarse en gran variedad de sustratos y tolera la sedimentación por materia orgánica (Confederación Hidrográfica del Ebro, 2014).

Durante la época de cría, las estaciones con baja salinidad (E1 y E2) presentan comunidades más diversas, con la presencia de *Hydrobia* sp., *Mesopodopsis slabberi* y representantes del Orden Diptera. En E1, la baja densidad total refleja un ambiente más estable, con salinidades moderadas. En contraste, en E2 y E3, donde la salinidad aumenta, disminuye el número de individuos por especie, pero se mantiene o incrementa la riqueza total.

En estas zonas, *Hydrobia* sp. y *Artemia* sp. comienzan a adquirir relevancia, mostrando su adaptación a condiciones salinas elevadas. Las estaciones más salinas (E3–E4) evidencian la sustitución de especies menos tolerantes, por ejemplo, *Hesperocorixa* sp., *Empididae* sp., y *Chironomus* sp. (en diferentes etapas de desarrollo) entre otros. La tolerancia a la salinidad se incrementa desde insectos dulceacuícolas como las larvas de *Ephemeroptera* sp., *Trichoptera* sp., *Plecoptera* sp. e *Hymenoptera* sp., hacia organismos marinos o hipersalinos, reflejando su grado de adaptación al ambiente. por taxones como *Artemia salina*, *Hebridae* y *Chironomus*. En E4, el predominio casi exclusivo de *Artemia salina* (>90%) confirma su papel como especie indicadora de alta salinidad. Finalmente, en E5 y E6, con condiciones intermedias, se observa coexistencia de *Hydrobia* sp., *Chironomus* sp. y *Ochthebius* sp., lo que sugiere una comunidad en transición entre ambientes mesosalinos e hipersalinos, es decir

individuos tolerantes a concentraciones medias de sal a individuos altamente tolerantes que habitan en ecosistemas con altas saturaciones.

En la época postnupcial, los valores de densidad aumentan significativamente, especialmente en las estaciones E2, E5 y E6. Este incremento puede deberse tanto al aumento de la productividad biológica como a la llegada de nutrientes aportados por la actividad biológica estival (Çil, 2025). Las comunidades muestran una mayor representación de dípteros (*Chironomus* sp. y *Chironomus tanytarsus*), así como de hemípteros (*Hesperocorixa*), grupos que prosperan en ambientes con niveles de salinidad variables. En las zonas de mayor concentración de sal (E3 y E4), *Artemia* sp. vuelve a dominar, acompañada de una menor proporción de *Hesperocorixa* y *Elmidae*. Este patrón refuerza la idea de que *Artemia salina* se desarrolla óptimamente en cuerpos de agua con salinidades considerables, mientras que los insectos acuáticos, aunque tolerantes, prefieren condiciones más moderadas. En E6 (Rosario), donde se registra la mayor densidad total, *Artemia* sp. alcanza su máximo valor (26,12 N/m³), indicando condiciones hipersalinas y una baja competencia interespecífica. Durante la invernada, las densidades descienden en la mayoría de los puntos de muestreo, reflejando el efecto del decrecimiento de la temperatura, sin embargo, el patrón de distribución sigue determinado por la salinidad. El decrecimiento de la temperatura influye en la dinámica de las comunidades, sin embargo, a pesar del decrecimiento de la temperatura, la salinidad continúa siendo el principal factor que determina el patrón de distribución de los individuos, debido a que delimita los gradientes ecológicos a los que cada organismo puede adaptarse (Vereshchagina et al., 2016).

Finalmente, en la época prenupcial, el patrón general indica una fuerte dominancia de *Artemia salina* en casi todas las estaciones, especialmente en E2, E3 y E4, donde

las densidades son altas. Este incremento podría estar relacionado con la concentración progresiva de sales debido a la evaporación y a su elevada capacidad reproductiva en aguas con alta salinidad, lo que contribuye a su rápida y amplia distribución poblacional en estos ambientes. En conjunto, la evaporación estacional y la biología de *Artemia* sp., explicando el incremento de su densidad en ecosistemas hipersalinos (Browne, 2000). En E5 y E6, sin embargo, la composición cambia: *Hesperocorixa* sp. y *Chironomus* sp. adquieren mayor relevancia, lo que indica una disminución relativa de la salinidad o la existencia de microhábitats con mayor renovación de agua por acción de las lluvias. La ausencia de individuos en E1 durante este periodo confirma que los ambientes menos salinos pueden quedar temporalmente inactivos en cuanto a la dinámica de la comunidad de macroinvertebrados (Goyder Institute for Water Research, 2023).

A lo largo de las distintas épocas estacionales, se registran variaciones en la estructura de las comunidades de los estanques de la salina La Esperanza. Estos cambios se relacionan principalmente con las fluctuaciones en la concentración de salinidad, las cuales determinan que ciertas poblaciones sean más abundantes que otras, de acuerdo con su tolerancia a este factor. Adicionalmente, factores externos como los altos coeficientes de marea, que provocaron la inundación de la salina en septiembre de 2024, y las precipitaciones abundantes en febrero- marzo de 2025, contribuyeron a alterar los parámetros normales de salinidad en los distintos estanques, afectando directamente la distribución y abundancia de los macroinvertebrados. Estas condiciones ambientales explican la dinámica temporal y espacial observada en las comunidades de los estanques de la salina.

7. CONCLUSIONES

El análisis de los datos permitió establecer una relación entre la salinidad y la dinámica ecológica de los macroinvertebrados en los estanques de La Esperanza, lo que se resume en las siguientes conclusiones:

- La salinidad se identificó como un factor determinante en la dinámica de la comunidad de macroinvertebrados en los estanques de La Esperanza. En general, se observó que a mayor salinidad, menor diversidad y equidad de especies, lo que indica que condiciones de baja o moderada salinidad favorecen una mayor riqueza específica, con individuos mejor distribuidos y una menor dominancia de especies.
- Las estaciones E6. Rosario y E5. Muro Experimental presentaron los valores más altos de diversidad, asociados a niveles bajos o moderados de salinidad. En contraste, las estaciones E4. Cristalizador y E3. Periquillo, especialmente durante las épocas de invernada y prenupcial, mostraron comunidades empobrecidas, dominadas por especies más tolerantes a condiciones extremas, como *Artemia salina* e *Hydrobia* sp.
- En cuanto a la variación estacional, la diversidad tendió a ser mayor durante las épocas de cría y postnupcial, coincidiendo con valores reducidos de salinidad. Por el contrario, durante las épocas de invernada y prenupcial, la diversidad disminuyó, reflejando el efecto combinado del incremento de la salinidad y de condiciones ambientales más restrictivas.

CONSIDERACIONES
GENERALES DE MANEJO

CONSIDERACIONES FINALES DE MANEJO

Las salinas La Esperanza y Rosario constituyen un sistema ecológico altamente dependiente de la interacción entre el sustrato, la vegetación y el agua, de modo que una gestión adecuada de estos tres elementos es esencial para garantizar la disponibilidad de alimento, la funcionalidad de los hábitats de cría y la estabilidad del ecosistema.

1. Manejo del Sustrato

1.1 Aportación continua de sustrato drenante en zonas de cría

- Debe mantenerse el aporte periódico de zahorra y sustrato calcáreo (concha de ostra triturada), ya que mejora el drenaje y reduce el riesgo de incrustación de los huevos durante la incubación de nidos.
- Las aves, especialmente chorlitejo patinegro, avoceta común y charrancito común, seleccionan activamente sustratos con buen drenaje y estructura estable.

1.2 Preservación del mosaico de microhábitats

- El sistema debe contener áreas de sustrato desnudo y otras con ligera cobertura vegetal para favorecer la diversidad de estrategias de nidificación.

2. Manejo de la Vegetación

2.1 Control de la cobertura vegetal en muros y zonas de cría

- Los nidos suelen presentar coberturas 0–25% para favorecer la visibilidad y detectar depredadores.
- Las zonas de cría con coberturas intermedias (25–50 %) permiten sombra y protección frente a posibles depredadores sin comprometer la visibilidad.

- Debe evitarse que los muros superen el 50% de cobertura vegetal, ya que se reduce la disponibilidad de hábitat.

2.2. Actuaciones de desbroce selectivo y manejo

- El desbroce debe realizarse antes de la temporada de cría.
- Se recomienda mantener parches de vegetación para proveer sombra y microrefugios, pero evitando la continuidad excesiva del tapizado vegetal.
- Bajar la cota del muro permite que la salinidad ascienda por capilaridad lo que evita que proliferen la vegetación de forma descontrolada.

3. Manejo del Agua

3.1. Garantizar el gradiente hídrico-salino natural

- El sistema depende de un gradiente desde 30–40 g/L en el estero hasta 250 g/L en cristalizadores.
- Este gradiente determina la composición de macroinvertebrados, base trófica de las aves limícolas.
- La correcta funcionalidad de compuertas y canales asegura estabilidad en salinidad y evita estancamientos.

3.2. Gestión adaptativa estacional

- Mantenimiento de las acciones de manejo tradicional de las salinas, diferenciando las épocas de mayor salinidad, coincidentes con la producción de sal (época estival). Así como las épocas de vaciado y saneamiento de la salina (época invernal), lo que provoca una mayor concentración de presas para numerosas aves. Estos patrones de manejo tradicional condicionan la abundancia y distribución de las aves a lo largo del ciclo anual.

- En épocas de migración y cría, se recomienda mantener los niveles de agua de distintas profundidades para generar zonas de alimentación y favorecer accesibilidad a macroinvertebrados.
- Las precipitaciones pueden alterar el gradiente; tras episodios lluviosos debe realizarse el vaciado de la capa superficial (agua dulce) para restablecer niveles adecuados de salinidad.

3.3 Prevención de inundaciones en áreas de cría

- Especialmente relevante en zonas poco profundas donde un aumento inesperado de nivel de agua puede provocar la pérdida de nidos.
- El control diario de compuertas durante pleamares de alto coeficiente es imprescindible.

A continuación, se detallan las consideraciones de manejo relativas al sustrato, la vegetación y el agua, aplicables a las cuatro especies reproductoras (elaboradas en sinergia con el proyecto IBERALEX).

CHARRANCITO COMÚN
(*Sterna albifrons*)

- SUSTRATO**

 - Superficies húmedas: piedra+ subbase
 - Superficies secas: subbase
 - Equilibrio entre crípsis y temperatura
 - Aporte calcáreo
- VEGETACIÓN**

 - Reducción de la cobertura vegetal < 10 %
 - Visión 360° desde el nido
 - Uso de maquinaria pesada tipo traillas
 - Limpieza manual mediante azadones y palines
- AGUA**

 - Regulación del agua a través de compuertas
 - Zonas de alimentación próximas a lámina de agua de >50 cm de profundidad
 - Salinidad entre 36 g/L a 120 g/L
- OTRAS**

 - Control de la presencia de depredadores en las proximidades

AVOCETA COMÚN
(*Recurvirostra avosetta*)

CIGÜEÑUELA COMÚN
(*Himantopus himantopus*)

- SUSTRATO**

 - Reducción de la elevación de los muros mediante maquinaria
 - Diseño de los muros tipo meseta, ángulos de <45° en los laterales
 - Aporte de material de drenaje calcáreo

ANTES **DESPUÉS**
- VEGETACIÓN**

 - Reducción de la cobertura vegetal < 25 %, con menor cobertura en el centro que en los márgenes laterales
 - Uso de maquinaria pesada tipo traillas
 - Limpieza manual mediante empleo de azadones y palines
- AGUA**

 - Regulación del agua a través de compuertas
 - Zonas de alimentación próximas a lámina de agua de profundidad entre 20-40 cm
 - Salinidad 36 g/L a 120 g/L

AGRADECIMIENTOS

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.

También agradecemos a los Servicios Centrales de Investigación en Salinas, salinas La Esperanza (SCISE) por el apoyo y colaboración técnica de seguimiento de la cría dentro de las instalaciones de las salinas fundamentales para el buen desarrollo de la investigación. Asimismo, agradecemos al voluntariado CONSAL, cuya colaboración en las acciones de aporte de sustrato y desbroce selectivo de vegetación ha sido fundamental para la restauración y a Repike Movimientos de Tierra, por ejecutar las acciones de restauración con maquinaria y personal especializado. Su participación conjunta ha facilitado el buen desarrollo de las acciones de rehabilitación.

Por último, agradecer al proyecto IBERALEX (0123_IBERALEX_6_E – *Proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo Regional – FEDER a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (POCTEP) 2021 – 2027.*) la sinergia generada y su participación en la elaboración conjunta de los esquemas de manejo para las cuatro especies reproductoras

BIBLIOGRAFÍA

- Castro M., Pérez Hurtado A., Sánchez-Barea A. y Rivero A.J. (2014). Parque Natural Bahía de Cádiz, ¿Un sistema natural? En Castro M., Pérez Hurtado A., Sánchez-Barea A. y Rivero A.J. (Eds.), *Manual de buenas prácticas ambientales – para las salinas y marismas de la Bahía de Cádiz-*. Cádiz. 98pp.
- Aguilera Aguilera P., y Gracia J. (2004). La degradación de las salinas abandonadas. En Pérez-Hurtado, A. (Eds.), *Salinas de Andalucía* (pp. 274-277). Sevilla: Consejería de Medio Ambiente.
- Rivero Reyes, A. J., Sánchez Barea, A., & Pérez Hurtado de Mendoza, A. (2015). *Maestros de la sal*. Sevilla: Editorial UCA.
- Pérez-Hurtado, A. (1992). *Ecología alimentaria de las aves Limícolas invernantes en la Bahía de Cádiz (Orden Charadriiformes). Distribución y uso del habitat*. Tesis Doctoral. Universidad de Sevilla.
- Pérez-Hurtado, A., & Hortas, F. (1993). Actividad trófica de limícolas invernantes en salinas y cultivos piscícolas de la Bahía de Cádiz. *Doñana Acta Vertebrata* 20, 103-122.
- Villalobos, C. A., Prieto, F. J. G., & Menanteau, L. (2003). Las salinas de la Bahía de Cádiz durante la Antigüedad: visión geoarqueológica de un problema histórico. *SPAL Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla*, 12, 317-332. <https://doi.org/10.12795/spal.2003.i12.13>
- Castro, M., De la Cruz, A., Martín-Sanjuán, N., & Pérez-Hurtado, A. (2024). Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*) and Little Tern (*Sternula albifrons*) prefer shells for nesting: A field experiment. *Avian Research*, 15(1), 100158.

BIBLIOGRAFÍA: MANEJO DEL SUSTRATO. EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE RESTAURACIÓN

Castro, M., De la Cruz, A., Martín-Sanjuán, N., & Pérez-Hurtado, A. (2024). Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*) and Little Tern (*Sternula albifrons*) prefer shells for nesting: A field experiment. *Avian Research*, 15(1), 100158.

Fundación para la Conservación de la Biodiversidad & WWF España. (2023). *Restauración ecológica de salinas en Europa: guía práctica [PDF]*. WWF España. <https://wwfes.awsassets.panda.org/downloads/resalar-guia.pdf>

BIBLIOGRAFÍA: MANEJO DE LA VEGETACIÓN. ESTUDIO DE LAS COBERTURAS VEGETALES

Barati, A., & Nouri, S. V. (2009). Breeding ecology of the Pied Avocet *Recurvirostra avosetta* in AghGol wetland, Hamedan Province, Iran. *Avocetta*, 33(1), 43–47.

Cuervo, J. J. (2004). *Nest-site selection and characteristics in a mixed-species colony of Pied Avocets (Recurvirostra avosetta) and Black-winged Stilts (Himantopus himantopus)*. *Bird Study*, 51(1), 20–24. <https://doi.org/10.1080/00063650409461329>

Czaplewski, R. L., & Catts, G. P. (1992). *Calibration of remotely sensed proportion or area estimates for misclassification error*. *Remote Sensing of Environment*, 39(1), 29–43. [https://doi.org/10.1016/0034-4257\(92\)90135-Z](https://doi.org/10.1016/0034-4257(92)90135-Z)

del Hoyo, J., Elliott, A., & Sargatal, J. (Eds.). (1996). *Handbook of the birds of the world. Volume 3*. Lynx Edicions.

Gallego, F. J. (2004). *Remote sensing and land cover area estimation*. *International Journal of Remote Sensing*, 25(15), 3019–3047. <https://doi.org/10.1080/01431160310001619607>

Gómez-Serrano, M. Á., & López-López, P. (2014). Nest site selection by Kentish plover suggests a trade-off between nest-crypsis and predator detection strategies. *PLOS ONE*, 9(9), e107121. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0107121>

- Hay, A. M. (1988). *The derivation of global estimates from a confusion matrix*. International Journal of Remote Sensing, 9(8), 1395–1398. <https://doi.org/10.1080/01431168808954945>
- Kim, S.-Y., & Monaghan, P. (2005). Effects of vegetation on nest microclimate and breeding performance of lesser black-backed gulls (*Larus fuscus*). *Journal of Ornithology*, 146, 176–183. <https://doi.org/10.1007/s10336-005-0077-6>
- Lei, W., Wu, Y., Wu, F., Piersma, T., Zhang, Z., & Masero, J. A. (2021). Artificial wetlands as breeding habitats for shorebirds: A case study on pied avocets in China's largest saltpan complex. *Frontiers in Ecology and Evolution*, 9, 622756. <https://doi.org/10.3389/fevo.2021.622756>
- Silvestri, S., Defina, A., & Marani, M. (2005). Tidal regime, salinity and salt marsh plant zonation. *Estuarine, Coastal and Shelf Science*, 62(1–2), 119–130. <https://doi.org/10.1016/j.ecss.2004.08.010>
- Waldner, F., Fritz, S., Di Gregorio, A., & Defourny, P. (2017). *Mapping priorities to reduce uncertainties in area estimation for land cover mapping*. International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation, 57, 43–54. <https://doi.org/10.1016/j.jag.2016.12.006>
- Wu, F., Lei, W., Lloyd, H., & Zhang, Z. (2020). Predictors of Gull-billed tern (*Gelochelidon nilotica*) nest survival in artificial coastal salt pans, Bohai Bay, China. *PeerJ*, 8, e10054

BIBLIOGRAFÍA MANEJO DEL AGUA. ESTUDIO DE LOS MACROINVERTEBRADOS.

- Arias García, A. M. (2001). *Atlas de fauna acuática de las salinas de la Bahía de Cádiz*. Servicio de Publicaciones de la Universidad.

- Andino-Guarderas, P., Espinosa, R. E., Guevara, E. A., & Santander, T. (2017). *Cartilla de identificación de macroinvertebrados acuáticos: Guía para el monitoreo participativo*. Ministerio del Ambiente; Aves y Conservación.
- Browne, R. A., & Wanigasekera, G. (2000). Combined effects of salinity and temperature on survival and reproduction of five species of *Artemia*. *Journal of Experimental Marine Biology and Ecology*, 244(1), 29–44.
- Castro, M., De la Cruz, A., Martín-Sanjuán, N., & Pérez-Hurtado, A. (2024). Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*) and Little Tern (*Sternula albifrons*) prefer shells for nesting: A field experiment. *Avian Research*, 15(1), 100158.
- Çil, E. A. (2025). Seasonal dynamics of macroinvertebrate communities in offshore mussel aquaculture in the Southern Black Sea: Implications for diversity. *Life*, 15(9), 1471.
- Confederación Hidrológica del Ebro. (2014). *Fichas de especies exóticas invasoras de la cuenca del Ebro*.
- Domínguez Castillo, S. (2017). *Distribución y abundancia del caracol del cieno (Potamopyrgus antipodarum) en el término municipal de Zaragoza* (Trabajo Fin de Grado). Escuela Politécnica Superior de Huesca.
- Goyder Institute for Water Research. (2023). *Food resource availability, energy content and nutritional value of major food sources for key fish and waterbird species under varying environmental conditions in the Coorong*. Technical Report Series No. 83. Adelaide, South Australia.
- Jiménez Jurado, M. (2021-2022). *Estudio de macroinvertebrados en salinas artesanales y su relación con la avifauna. Implicaciones en el manejo hídrico y conservación de salinas* (Trabajo Fin de Grado). Universidad de Cádiz.
- Odum, E. P. (1972). *Ecología* (3. ed.). México: Interamericana.

- Pérez-Hurtado, A., & Hortas, F. (1993). Actividad trófica de limícolas invernantes en salinas y cultivos piscícolas de la Bahía de Cádiz. *Doñana Acta Vertebrata* 20, 103-122.
- Pérez Hurtado de Mendoza, A. (Ed.). (2004). *Salinas de Andalucía*. Consejería de Medio Ambiente, Junta de Andalucía. ISBN 84-96329-23-2.
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/541818/salina_andalucia.pdf/43eed58c-f067-87a9-479f-527ee488f7ab
- Pérez Hurtado, A., & Hortas, F. (2007). *Invertebrados de la salina La Esperanza*. Informe final. Proyecto INTERREG IIIB SAL “Sal del Atlántico”
- Ramírez, G. A. (1999). *Ecología aplicada: Diseño y análisis estadístico*. Bogotá, D.C.: Universidad Jorge Tadeo Lozano.
- Rivero Reyes, A. J., Sánchez Barea, A., & Pérez Hurtado de Mendoza, A. (2015). *Maestros de la sal*. Sevilla: Editorial UCA.
- Roldan Pérez, G. (1999). Los macroinvertebrados y su valor como indicadores de la calidad del agua. *Revista Académica Colombiana de Ciencias*, 23(88), 375–377.
- Ruiz Pérez, O. (2008). *Caracterización de diversas poblaciones de Artemia desde el punto de vista de su composición en ácidos grasos y de sus patrones moleculares* (Tesis doctoral). Valencia: Universitat de Valencia, Servei de Publicacions.
- Sánchez, M., Medina, J., Avendaño, L., & Rodríguez, N. (2018). *Análisis de la calidad de las fuentes hídricas estudiadas*. Convenio 001 de 2018 entre ANH – FUPAD; Convenio 509 de 2018 entre ANH – CORPONOR.
- Villalobos, C. A., Prieto, F. J. G., & Menanteau, L. (2003). Las salinas de la Bahía de Cádiz durante la Antigüedad: visión geoarqueológica de un problema histórico. *SPAL Revista de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Sevilla*, 12, 317-332.
<https://doi.org/10.12795/spal.2003.i12.13>

Pedro, P., & Ramos, J. A. (2009). Diet and prey selection of shore birds on salt pans in the Mondego Estuary, Western Portugal. *Ardeola* 56(1), 2009, 1-11

Vereshchagina, K. P., Lubyaga, Y. A., Shatilina, Z., Bedulina, D., Gurkov, A., Axenov-Gribanov, D. V., Baduev, B., Kondrateva, E. S., Gubanov, M., Zadereev, E., Sokolova, I., & Timofeyev, M. (2016). Salinity modulates thermotolerance, energy metabolism and stress response in amphipods *Gammarus lacustris*. *PeerJ*, 4, e2657. <https://doi.org/10.7717/peerj.2657>

ANEXOS:

ANEXO 1: TABLAS DE DENSIDADES DE MACROINVERTEBRADOS

Tabla.1 A. Densidad en las seis estaciones de muestreo en N/m³ (E1: Estero, E2: Vueltas de retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: cristalizador; E5: Muro experimental, E6 Rosario) en la época de cría.

E1		E2		E3		E4		E5		E6	
Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%
<i>Hydrobia sp</i>	1,56	Muda <i>Chironomus sp</i>	0,12	Mudas <i>Chironomus</i>	0,12	<i>Ochthebius sp</i>	0,24	Mudas de <i>Chironomus sp</i>	0,96	Mudas de <i>Chironomus sp</i>	0,44
<i>Mesopodopsis slabberi</i>	0,4	Larva <i>Chironomidae sp</i>	0,04	Larva <i>Chironomus</i>	0,36	<i>Elmidae sp</i>	0,24	Larvas de Díptero <i>sp</i>	0,08	Larva Díptero SP	0,24
<i>Cerastoma edule</i>	0,4	<i>Ochthebius sp</i>	0,12	<i>Ochthebius sp</i>	1,48	<i>Artemia sp</i>	9,68	Larva de <i>Chironomus sp</i>	0,12	Larva De <i>Chironomus SP</i>	9,92
<i>Donax trunculus</i>	0,12	<i>Hydrobia sp</i>	5,44	<i>Hebridae sp</i>	22,44	<i>Xylocopa sp</i>	0,04	<i>Ochthebius sp</i>	0,04	<i>Ochthebius SP</i>	2,44
		<i>Halobates sp</i>	0,16	<i>Hydrobia sp</i>	0,12	<i>Berosus spinosus</i>	0,04	<i>Hebridae sp</i>	0,48	<i>Hebridae sp</i>	0,12
		<i>Chironomus Tanytarsus</i>	0,08	<i>Elmidae sp</i>	0,04	Larva Tricóptero <i>sp</i>	0,24	<i>Hydrobia sp</i>	1,76	<i>Hydrobia sp</i>	0,08
		<i>Empididae hemerodromia</i>	0,04	<i>Chironomus tanytarsus</i>	17,04			<i>Elmidae sp</i>	0,08	<i>Elmidae sp</i>	0,04
		<i>Cerastoma edule</i>	0,04	<i>Mesopodopsis slabberi</i>	0,04					<i>Hesperocorixa sp</i>	0,04
		<i>Polychaeta sedentaria</i>	0,08	<i>Artemia sp</i>	10,04					<i>Chironomus tanytarsus</i>	3,36
		<i>Phylodocida sp</i>	0,04	<i>Ixodes sp</i>	0,36					<i>Empididae hemerod</i>	0,08
				<i>Syrphidae sp</i>	0,12					<i>Chironomus sp Adulta</i>	0,32
										<i>Hydrophilidae sp</i>	0,08
										<i>Artemia sp</i>	0,8
										Larva <i>tricoptero</i>	0,88
										Avispa	0,12
										Larva <i>Plecoptera</i>	0,08

Tabla.1.B. Densidad en las seis estaciones de muestreo en N/m³ (E1: Estero, E2: Vueltas de retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: cristalizador, E5: Muro experimental, E6 Rosario) en la época migración postnupcial.

E1		E2		E3		E4		E5		E6	
Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%
Mudas Chironomus sp	0,44	Muda Chironomus sp	0,12	Mudas Chironomus sp	0,52	Muda de Chironomus sp	1,6	Mudas de Chironomus sp	7,28	Mudas de Chironomus sp	3,68
Hebridae sp	0,04	Larva Chironomus sp	0,04	Larvas de Chironomus sp	0,28	Ochthebius sp	0,2	Larva de Chironomus sp	0,24		0,04
Hydrobia sp	0,2	Ochthebius sp	0,12	Ochthebius sp	0,16	Hebridae sp	0,16	Ochthebius sp	0,08	Hebridae sp	0,8
Chironomus Tanytarsus	0,04	Hydrobia sp	5,44	Elmidae, larvas sp	0,8	Hydrobia sp	0,12	Hebridae sp	0,04	Hydrobia sp	0,04
		Elmidae sp	0,16	Hesperocorixa sp	2,72	Larvas Elmidae sp	0,08	Hydrobia sp	0,32	Larva Elmidae sp	2,04
		Hesperocorixa sp	0,08	Artemia sp	6,56	Artemia sp	3,84	larvas Elmidae sp	2,32	Hesperocorixa sp	0,08
		Chironomus sp adulto	0,04			larva Syrphidae sp	0,04			Empididae hemerodromia	0,08
		Artemia sp	0,04							Larva Syrphidae sp	0,04
		Larva Syrphidae sp	0,08								

Tabla.1.C. Densidad en las seis estaciones de muestreo en N/m³ (E1: Estero, E2: Vueltas de retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: cristalizador, E5: Muro experimental, E6 Rosario) en la época de invernada.

E1		E2		E3		E4		E5		E6	
Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%
Hydrobia sp	0,2	Muda Chironomus	7,16	Muda Chironomus sp	0,08	Mudas Chironomus sp	3,4	Mudas Chironomus sp	0,88	Mudas de Chironomus sp	0,72
Poliqueto B	0,04	Hydrobia sp	0,24	Hydrobia sp	0,08	Larva de Díptero sp	0,04	Larva Díptero sp	0,08	Larva Díptero sp	0,24
		Halobates sp	0,2	Elmidae sp	0,04	Larva chironomus sp	0,08	Ochthebius Sp	0,12	Larva De chironomus sp	0,32
		Chironomus Tanytarsus	1,24	Hesperocorixa sp	0,2	Ochthebius Sp	0,2	Hebridae sp	0,04	Hebridae sp	0,04
		Artemia sp	0,08	Chironomus adulto sp	0,08	Hydrobia sp	0,12	Hydrobia sp	0,44	Hydrobia sp	0,68
		Ixodes sp	4,6	Artemia sp	1,52	Elmidae sp	0,04	Elmidae sp	0,56	Elmidae sp	0,72
				Polistes dominula	0,04			Hesperocorixa sp	1,68	Hesperocorixa sp	4,88
				Larva Chironomus sp	0,04			Artemia sp	8,08	Chironomus tanytarsus	0,6
										Chironomus sp adulto	0,08
										Mesopodopsis S.	0,04

Tabla.1.D. Densidad en las seis estaciones de muestreo en N/m³ (E1: Estero, E2: Vueltas de retenida, E3: Vueltas de periquillo, E4: cristalizador, E5: Muro experimental, E6 Rosario) en la época de migración prenupcial

E2		E3		E4		E5		E6	
Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%	Taxón	%
Mudas de Chironomus	0,48	Muda Chironomus	0,12	Muda Chironomus	1,08	Mudas Chironomus	0,88	Mudas Chironomus sp	0,28
Hydrobia	0,84	Hydrobia	0,04	Larva Chironomus	0,56	Larva Díptero	0,08	Larva de Chironomus sp	0,16
Hesperocorixa	1,2	Hesperocorixa	0,16	Ochthebius sp	0,12	Ochthebius sp	0,12	Ochthebius sp	0,76
Chironomus adulto	0,04	Artemia sp	25,12	Hesperocorixa	0,64	Hebridae	0,04	Hesperocorixa sp	1,44
Mesopodopsis	0,04			Artemia sp	23,68	Hydrobia	0,44	Empididae hemerodromia	0,16
Artemia sp	23,56					Elmidae	0,56	Mesopodopsis slabberi	26,12
						Hesperocorixa	1,68	Artemia sp	0,28
						Artemia sp	8,08		

ANEXO 2: TABLAS DE ÍNDICES DE DIVERSIDAD DE SHANNON Y MARGALEF

Tabla 2.A. Valores de Diversidad de Shannon $H' = -\sum P_i (\log P_i)$

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Cría	1,03	0,6	1,26	0,37	1,36	1,58
Postnupcial	1,04	1,17	1,14	0,51	1,23	1,14
Invernada	0,45	0,96	1,05	0,46	1,09	1,45
Pre-nupcial	Nula	0,44	0,08	0,42	1,26	0,44

Tabla 2.B Valores de riqueza específica $Dmg = S-1/LN(N)$

	E1	E2	E3	E4	E5	E6
Cría	0,73	1,79	1,39	0,90	1,56	2,43
Postnupcial	1,04	1,37	0,90	0,90	1,40	1,36
Invernada	0,58	1,14	1,77	1,20	1,23	1,69
Pre-nupcial	0	0,77	0,46	0,62	1,34	0,76

ANEXO 3: INVENTARIO DE MACROINVERTEBRADOS ENCONTRADOS EN LOS MUESTREOS DE LA SALINA LA ESPERANZA

FOTOGRAFÍA	TAXÓN
ORDEN DIPTERA	
	<p>Mudas de <i>Chironomus</i> sp. (Fotografía: Ana María Mesa)</p>
	<p>Larvas de <i>Chironomus</i> sp. (Fotografía: Ana María Mesa)</p>
	<p>Pupa de <i>Chironomus</i> sp. (Fotografía: Ana María Mesa)</p>
	<p>Adulto <i>Chironomus</i> sp. (Fuente: https://ornitologiadestelaventana.wordpress.com)</p>

Chironomus tanytarsus

(Fuente: https://www.researchgate.net/figure/Tanytarsus-sp10XL-larva_fig4_282183080)

Empididae hemerodromia

(Fuente: macroinvertebrates.org)

ORDEN HEMIPTERA

Hebridae sp.

(Fuente: es.wikipedia.org)

Halobates sp

(Fuente: portalambiental.com.mx)

Hesperocorixa sp

(Fuente imagen izquierda: elp.tamu.edu
Fotografía imagen derecha: Ana María Mesa)

ORDEN COLEOPTERA

Larva *Elmidae dubirabia*

(Fuente: PocketMacros)

Berosus spinosus

(Fuente imagen izquierda: PocketMacros
Fotografía imagen derecha: Ana María Mesa)

Ochthebius sp

(Fuente imagen izquierda: miteco.gob.es
Fotografía imagen derecha: Ana María Mesa)

Larva *Hydrophilidae* sp.

(Fuente: <https://macroinvertebrates.org>)

ORDEN SORBEOCONCHA

Hydrobia sp.

(Fotografía Ana María Mesa)

Mesopodopsis slabberi

(Fuente: dergipark.org.tr)

ORDEN VENEROIDA

Cerostoma edule

(Fotografia: Ana María Mesa)

Donax trunculus

(Fuente:juntadeandalucia.es)

ORDEN POLYCHAETA

Polychaeta sedentaria

(Fuente: Wikipedia.org)

Phyllophaga sp.

(Fuente: Currado et al.(2021))

ORDEN ANOSTRACA

Artemia sp.

(Fotografías: Ana María Mesa)

INDIVIDUOS ATÍPICOS DE AGUA SALADA

Larva *Trichoptera* sp.

(Fuente: biogeociencias.com)

Plecoptera sp.

(Fuente: huck.psu.edu)

Ixodes sp.

(Fuente: elblogdeabritos.wordpress.com)

Larva *Ephemeroptera* sp.

(Fuente: macroinvertebrates.org)

Polistes dominula

(Fuente: faluke.blogspot.com)

Xylocopa sp.

(Fuente: pictureinsect.com)

RESBIOMAR

Esta investigación contó con el apoyo financiero del proyecto “Plan Complementario de I+D+i en el área de Biodiversidad (PCBIO)” financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia - NextGenerationEU y por la Junta de Andalucía.